

Received-Makale Geliş Tarihi 31.08.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.09.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (123),1956-1976

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17235541

Dr. Rabia Olucak

<https://orcid.org/0000-0002-4243-2085>

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Klinik Psikoloji Doktora Programı,
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054g2pw49>

Doç. Dr. Mehmet Dinç

<https://orcid.org/0000-0001-9544-8999>

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Gaziantep / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054g2pw49>

Depremi Yaşamış Suriyeli Kadın Göçmenlerin Narrative Terapi Temelli Psikolojik Dayanıklılık Grup Çalışmasına İlişkin Deneyimlerinin Yorumlayıcı Fenomenolojik Analizle İncelenmesi

An Interpretative Phenomenological Analysis of the Experiences of Earthquake-Affected Syrian Women Refugees Regarding a Narrative Therapy-Based Psychological Resilience Group Intervention

ÖZET

Bu çalışmada depremi yaşamış Suriyeli kadın göçmenlere Narrative Terapi temelli psikolojik dayanıklılık grup çalışması deneyimlerinin yorumlayıcı fenomenolojik analiz (YFA) ile incelenmesi hedeflenmiştir. Depremden etkilenmiş çalışma için başvuran Suriyeli göçmen kadınlar ile klinik psikolog tarafından yapılan klinik görüşmeler neticesinde çalışmaya uygun sekiz kadın katılımcı ile 8 oturumluk Narrative Terapi temelli oturumları tamamladıktan sonra, yüz yüze yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmeler YFA yöntemine göre analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda beş üst tema ve on sekiz alt tema elde edilmiştir. Üst temalar ortak örüntüler, duygusal geçişler ve metaforik anlatılar analiz edilerek 5 temel üst tema altında toplam 18 alt tema belirlenmiştir: “Keşif Süreci”, “Sosyalleşme ve Bağ Kurma”, “Alternatif Hikâyenin Belirginleşmesi”, “Umut, Gelecek ve Öz Bakım”, “Zorluklarla Baş Etme ve Anlamlandırma” şeklinde belirlenmiştir. Katılımcılar; görüşme sırasında psikolojik dayanıklılık ile ilgili deneyimlerinin grup çalışması önce nasıl olduğunu, grup çalışmasına dair deneyimlerini öncesine göre nasıl bir değişime uğradığını, grup çalışması sonucunda yaşamlarının birçok alanında meydana gelen köklü değişimleri anlatmışlardır. Katılımcılar deprem sonrasında yaşadıkları zorlukları grup çalışması ile baş etmede fayda sağladığını dile getirmişlerdir. Narrative Terapi temelli psikolojik dayanıklılık grup çalışmasının, psikolojik dayanıklılıklarını ve iyilik durumlarını artırmaları yanı sıra gündelik hayatta zorluk yaşadıkları alanlarda da örneğin stres, kişilerarası ilişkilerdeki zorluklar, duygu düzenleme güçlükleri, depresyon ve kaygı belirtilerinde olumlu değişime yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bu çalışmanın, Narrative Terapi temelli psikolojik dayanıklılık grup çalışmasının etkililiğini nitel araştırma yöntemi açısından inceleyecek olan araştırmacılara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Dayanıklılık, Narrative Terapi, Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz, Göçmen Kadınlar

ABSTRACT

This study aimed to examine the experiences of Syrian women refugees who survived the earthquake, regarding a Narrative Therapy-based psychological resilience group intervention, through Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Following clinical interviews conducted by a clinical psychologist with Syrian refugee women who had been affected by the earthquake and had applied to participate in the study, eight eligible participants were selected. After completing eight sessions of the Narrative Therapy-based intervention, face-to-face semi-structured interviews were conducted, and the data were analyzed using the IPA method. The analysis yielded five superordinate themes and eighteen subordinate themes. Common patterns, emotional transitions, and metaphorical narratives were examined, resulting in the identification of five main superordinate themes comprising eighteen subordinate themes: “Process of Discovery,” “Socialization and Connection,” “Emergence of the Alternative Story,” “Hope, Future Orientation, and Self-Care,” and “Coping with and Making Meaning of Challenges.” During the interviews, participants reflected on their experiences of psychological resilience prior to the group intervention, how these experiences transformed during the process, and the profound changes they observed in various aspects of their lives following the intervention. They reported that the group work was helpful in coping with the difficulties they faced after the earthquake. The Narrative Therapy-based psychological resilience group intervention was described as enhancing not only their resilience and overall well-being but also as contributing to positive changes in daily life domains where they previously struggled (e.g., stress, interpersonal relationship difficulties, emotion regulation problems, and symptoms of depression and anxiety). Furthermore, it is anticipated that this study will serve as a valuable guide for researchers aiming to investigate the effectiveness of Narrative Therapy-based psychological resilience group interventions from a qualitative research perspective.

Keywords: Psychological Resilience, Narrative Therapy, Interpretative Phenomenological Analysis, Refugee Women

1. GİRİŞ

Türkiye, dünyanın önemli deprem kuşaklarından üzerinde yer almaktadır. Ülkemiz, 6 Şubat 2023 tarihinde; Kahramanmaraş merkezli 7.7, 7.6 büyüklüğündeki iki ayrı depremden büyük ölçekte ve geniş bir alan etkilenmiştir. Etkilenen 11 ilin toplam nüfusu, 2022 yılı için 14.013.196 kişi olarak kaydedilmiştir. Bu nüfus, ülke demografisinin yüzde 16,4'üne denk gelmektedir. Belirtilen nüfusun 13.553.283 kişisi (toplamın yüzde 96,7'si) il ve ilçe merkezlerindeki ikamet ederken, kalan kısım belde ve köylerde ikamet etmektedirler. Bununla birlikte göçmen halkta bu depremden önemli ölçüde etkilenmiştir. Ülkemizde yaklaşık 3.5 milyon kayıtlı geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır. Türkiye'de bulunan toplam Suriyeli sayısının yaklaşık yüzde 50'si depremden etkilenen 11 ilde yaşamakta olup bölgedeki geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 1.738.035'tir. Bölgedeki Suriyeli nüfusun yaklaşık yüzde 46'sını 0-17 yaş aralığındaki çocuklar ve yüzde 3'ünü 65 yaş üzeri yaşlılar oluşturmaktadır. Bu depremler sonucunda ne yazık ki, bölgede yaşayan 50 bini aşkın insan hayatını kaybetmiştir. (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı [AFAD], 2023); T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2023). Bilim insanlarının tahminlerine göre Anadolu yarımadası üç metre kaymıştır. Geniş bir bölgede ve nüfusun ciddi bir bölümünü etkilemiştir. Hayatta kalan bireyler ise maddi ve manevi kayıplar yaşamışlardır ve yaşamlarının rutinleri ciddi anlamda bozulmuştur. (Dilci vd., 2023). Depremin etkilediği geniş bölge ve etkilenen insan sayısı göz önüne alındığında bazı insanlarda travmaya sebep olma ihtimali yüksektir (Kılınç vd., 2017). Toplumsal anlamda kırılğan konumda bulunan bireyler, afet sonrası süreçte daha da savunmasız hale gelebilmektedir. Dil, eğitim düzeyi ve kültürel farklılıklar gibi unsurlar, afet riskiyle ilgili bilgiye ulaşma ve risk azaltma stratejilerinden faydalanma süreçlerini kısıtlayabilir. Etnik azınlıkların toplumsal dışlanmaya maruz kalmaları, onları hem tehlikeli bölgelerde yaşamaya hem de temel kaynaklara ulaşımı zor olan yerleşim alanlarında ikamet etmeye mecbur bırakabilmekte ve bu durum yoksulluğun daha da derinleşmesine yol açabilmektedir (Twigg, 2015). Bununla birlikte, depreme maruz kalan azınlık grup olan göçmen bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri çeşitli faktörlerden etkilenmekte olup, bu faktörlerin etkisi bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. Özellikle geçici koruma statüsündeki bireylerin geçmiş yaşantıları ve önceki travmatik deneyimleri, psikolojik dayanıklılıklarının biçimlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Daha önceki yaşamlarında göç ve yerinden edilme deneyimi olan bireyler depreme maruz kaldıklarında geçmişteki yaşam hikâyeleri ile birlikte tetiklenmiş hissedebilirler. Bunun yanı sıra, geçici koruma statüsündeki bireylerin aileleri, arkadaşları ve içinde buldukları topluluklarla olan ilişkileri, psikolojik dayanıklılıklarını olumlu veya olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir (Bonanno, 2005; Kirmayer vd., 2011; Porter vd., 2005; Schweitzer vd., 2007; Sliove vd., 2006; Steel vd., 2009).

Psikolojik dayanıklılık (resilience) kavramı, bireylerin zorlayıcı yaşam koşullarına rağmen sağlıklı bir gelişim süreci gösterebilmesini açıklama arayışlarının bir ürünü olarak psikoloji literatüründe önemli bir yer edinmiştir. Bu alandaki öncü çalışmalardan biri, Emmy Werner'in 1950'li yıllarda yürüttüğü uzunlamasına araştırmadır. Hawaii'nin Kauai Adası'nda doğan yüzlerce çocuğun yıllar boyunca izlendiği bu çalışmada, yoksulluk, aile içi çatışmalar ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara rağmen pek çok çocuğun ilerleyen yıllarda sağlıklı ve uyumlu bireyler olarak geliştiği görülmüştür (Werner, 1989). Werner'in bulguları, dayanıklılığın yalnızca kişisel özelliklerden ibaret olmadığını; destekleyici sosyal ilişkiler, olumlu rol modeller ve yapıcı çevresel koşulların da bu süreçte belirleyici olduğunu göstermesi bakımından alanyazında bir dönüm noktası kabul edilmektedir. 1970'li ve 1980'li yıllarda yapılan araştırmalar, daha çok bireylerin içsel kaynaklarına örneğin kişilik özellikleri, başa çıkma stratejileri ve duygusal sağlamlık odaklanmıştır. Bu dönemde Michael Rutter, Norman Garmezy ve Ann Masten gibi isimler, zorluklar karşısında herkesin aynı derecede etkilenmediğini, bazı kişilerin risk faktörlerine rağmen daha az psikolojik sorun yaşadığını ortaya koymuştur (Garmezy, 1991; Rutter, 1987; Masten, 2001). Masten, psikolojik dayanıklılığı "ordinary magic" yani "sıradan sihir" olarak nitelendirmiş; bunun, aile, okul ve arkadaş çevresi gibi olağan gelişimsel sistemlerin sağlıklı işleyişiyle desteklenen doğal bir süreç olduğunu vurgulamıştır (Masten, 2015).

2000'li yıllardan itibaren ise psikolojik dayanıklılık daha bütüncül ve çevresel etkenleri de içine alan bir yaklaşımla ele alınmıştır. Michael Ungar'ın katkılarıyla kavram, kültürel ve bağlamsal etmenleri de içeren bir yapıya kavuşmuş; bireylerin dayanıklılık geliştirme biçimlerinin yaşadıkları sosyal çevreye, kaynaklara erişimlerine ve kültürel normlara bağlı olarak şekillendiği vurgulanmıştır (Ungar, 2008). Bu yeni yaklaşım, psikolojik dayanıklılığı sadece bireyin içsel bir özelliği olarak değil, aynı zamanda sosyal ilişkiler, topluluk kaynakları ve çevresel desteklerle gelişen dinamik bir süreç olarak değerlendirmektedir. Bugün gelinen noktada psikolojik dayanıklılık; bireyin sadece yaşadığı travmalar ya da stresli olaylar karşısında toparlanma gücü değil, aynı zamanda bu yaşantılardan öğrenerek gelişme ve dönüşme potansiyelini de

içeren çok boyutlu bir kavram olarak kabul edilmektedir (Fletcher ve Sarkar, 2013). Bu nedenle psikolojik dayanıklılık, yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel düzeyde de desteklenmesi gereken önemli bir beceri olarak görülmektedir.

Bu becerinin gelişimini desteklemek amacıyla depremi yaşamış Suriyeli kadınlara Narrative Terapi temelli psikolojik dayanıklılık grup çalışması uygulanmıştır. Narrative Terapi, bireylerin karşılaştıkları zorlukların ve problemlerin etkilerini azaltmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Aynı zamanda bireylerin, ailelerin ve toplulukların sahip oldukları kaynakları bilgi, beceri, inanç ve değerler gibi unsurları daha görünür hale getirmeyi amaçlamaktadır (White, 2007). Narrative Terapi yaklaşımı, özellikle kadınlar ve toplumsal olarak dezavantajlı gruplar için uygun bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Geleneksel terapi modellerinin aksine, bireylerin mevcut düzene uyum sağlamasına değil, egemen sosyal ve kültürel anlatıları eleştirel bir bakış açısıyla analiz etmelerine ve sorgulamalarına odaklanmaktadır. Dolayısıyla, Narrative Terapi azımlık ve dezavantajlı gruplar için elverişlidir, çünkü kişilerin kültürel yapısı ve hikâyesine doğru doğrusal bir akış halindedir (White ve Epston, 1990).

Narrative terapisinin temel hedeflerinden biri, bireylerin kendilerini ifade etme biçimlerini içinde yaşadıkları kültürel ve inançsal bağlam çerçevesinde ele alarak terapi sürecini şekillendirmektir. Bu doğrultuda, Narrative Terapi antropolojiden yararlanarak, bireylerin yaşantılarında ve iç dünyalarında oluşturdukları metaforları anlamaya ve bunları terapi sürecinde öncelikli bir yer vermeye odaklanmaktadır. Narrative Terapi yaklaşımı, bireylere belirli değerler, normlar veya idealler empoze etmekten kaçınır; bunun yerine, danışanların kendi değerlerini ve tercihlerini keşfetmelerine olanak tanımayı amaçlar. Bu bağlamda, terapistlerin bireylere neyin iyi veya kötü olduğunu dikte etme gibi bir iddiası yoktur. Narrative Terapi, tüm yanıtların bireyin kendisinde, çevresinde ve ait olduğu kültürel bağlamda bulunabileceğini savunmaktadır (Carr, 1998; Dinç ve Dinçer, 2020; White 2007). Buna istinaden mevcut çalışmada uygulanan Narrative terapi temelli psikolojik dayanıklılık grup çalışması kültüre duyarlı bir şekilde hazırlanmıştır.

Çeşitli araştırmalar, Narrative Terapinin farklı gruplarda psikolojik dayanıklılığı artırmada etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir. Gómez ve diğerleri (2020), cinsel şiddet mağduru bir kadında, olumsuz yaşam öykülerinin yeniden yapılandırılması yoluyla güçlenme, kimlik dönüşümü ve kültürel-sosyal duyarlılığın sağlandığını ortaya koymuştur. Caldwell (2005) ise yaşlı bireyler ve ailelerinin, Sanat Terapisi ile birlikte uygulanan Narrative Terapi aracılığıyla geçmiş deneyimlerini yeniden gözden geçirerek izolasyon duygusunu azalttığını ve dayanıklılıklarını artırdığını bildirmiştir. Banisafar ve diğerleri (2023), kanser hastalarıyla yürüttükleri yarı deneysel çalışmada, çevrimiçi Narrative Terapinin dayanıklılık ve duygusal düzenleme becerilerini anlamlı biçimde geliştirdiğini bulmuştur. Karibwende ve diğerleri (2022) ise yetim ve terk edilmiş çocuklarda 10 oturumlu Narrative Terapi sonrası dayanıklılık düzeylerinde güçlü bir artış tespit etmiştir. Fernandez (1999) tarafından yapılan araştırmada da suç işleme riski taşıyan lise öğrencilerinde, terapi sürecinde kullanılan haritaların dayanıklılık kapasitesini geliştirdiği gösterilmiştir. Bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde, Narrative Terapinin farklı yaş ve risk gruplarında dayanıklılığı güçlendiren etkili bir yaklaşım olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Ülkemizdeki literatür incelendiğinde ise depremi yaşamış Suriyeli Kadın bireylerin Narrative Terapi temelli psikolojik dayanıklılık grup çalışmasının etkinliğini araştıran herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Lane ve diğerleri (2025), “Zorla yerinden edilmiş nüfus arasında dayanıklılık ve bunun ruh sağlığı ile ilişkisi: Sistemik bir inceleme ve meta-analizler” çalışmasında, zorla yerinden edilmiş bireyler arasında dayanıklılık ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiler sistematik bir şekilde incelenmiştir. Gelecek araştırmalar için öneride bulunmuşlardır. Bu konuda dayanıklılığın çeşitli kültürel bağlamlarda nasıl ortaya çıktığını ve hangi mekanizmaların bu ilişkiyi etkilediğini anlamak için nitel veri toplama yöntemlerini de içermenin önemi belirtmişlerdir. Alanyazında öneriler neticesinde mevcut çalışmada nitel analiz yöntemi ile de desteklenmiştir.

Doktora tezi kapsamında gerçekleştirilmiş olan bu çalışmanın amacı, Narrative Terapi temelli psikolojik dayanıklılık grup çalışmasının, depremi yaşamış Suriyeli kadın göçmenler üzerindeki etkililiğini incelemektir. Araştırma, depreme bağlı olarak katılımcıların yaşadıkları zorlayıcı deneyimlere ilişkin süreçleri yeniden şekillendirerek güçlenmelerini desteklemeyi ve bu sürecin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Katılımcılardan kapalı uçlu soru sorularla elde edilemeyecek bilgileri açık uçlu ve sözel ifadelerle aktarmasının istendiği durumlarda nitel araştırma yönteminin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, mevcut çalışma için nitel araştırma metodolojisi uygun görülürken analiz yöntemi olarak YFA yöntemi seçilmiştir çünkü amaç öznel deneyimi anlamaktır. Bu bilgiler doğrultusunda araştırma sorusu şu

şekilde oluşturulmuştur: katılımcılar grup çalışma sürecini nasıl deneyimlemektedirler? Narrative Terapi temelli psikolojik dayanıklılık grup çalışması; psikolojik dayanıklılık, depresyon, kaygı, stres ve iyilik durumu üzerinde nasıl bir etki göstermektedir? Özellikle göçmen gruplarında ve travma sonrası süreçlerde uygulanan Narrative Terapi temelli grup müdahalelerinin etkinliği üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle, mevcut araştırma hem ilgili alanyazına hem de sahada çalışan ruh sağlığı profesyonellerine katkı sunması araştırmanın önemi başlıklarından biridir.

2. YÖNTEM

2.1. Nitel Araştırma Örneklem Yöntemi

Genellikle, yorumlayıcı fenomenolojik analiz uygulanan araştırmalarda örneklem sayısının 1 ile 10 arasında değiştiği bilgisi literatür de yer almaktadır (Starks ve Trinidad, 2007). Nihai katılımcı sayısının da süreç içinde belirtileceğinin altı çizilmiştir (Ar-Karcı 2022; Gençöz, 2022). Kahramanmaraş'ta ikamet eden Suriyeli göçmen kadın bireyler çalışma için başvurmuş ve belirli dahil etme ve dışlama kriterlerini karşılayan bireyler çalışmaya dahil edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, grup çalışmasına katılan sekiz kişi ile nitel görüşme gerçekleştirilmiştir. Yorumlayıcı fenomenolojik analiz uygulamalarında, örneklem araştırılan olguyu genel bağlada benzer şekillerde deneyimleyen katılımcılardan oluşmaktadır (Starks ve Trinidad, 2007). Bu nedenle seçilen katılımcıların benzer deneyimleri göz önünde bulundurulmuştur.

2.2. Veri Toplama Teknikleri

Nitel yöntemler temelde dört veri toplama tekniği kullanılmaktadır. Bunlar; gözlem, derinlemesine görüşme, odak gruplar, doküman ve materyal incelemeleri (Marshall ve Rossman, 2016). Mevcut araştırmada, veri toplama yöntemi olarak derinlemesine bireysel görüşme tekniği tercih edilmiştir. Derinlemesine görüşmeler, araştırma sorularının daha ayrıntılı ve katılımcı perspektifinden yanıtlanmasına imkân tanıyarak zengin ve anlamlı veri elde edilmesini sağlar (Edwards ve Holand, 2013). Araştırmanın tematik odağı ile ilgili açık uçlu sorular yönlendirilmiştir. Katılımcılar cesaretlendirilerek uygulamaya dair bilgilerin, deneyimlerin açığa çıkarması sağlanmıştır (Kvale ve Brinkmann, 2009). Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile sorular hazırlanmıştır. Nitel araştırmalarda en sık kullanılan görüşme biçimi yarı yapılandırılmış görüşmelerdir (Dicicco-bloom ve Crabtree, 2006). Nihayetinde sekiz kişi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Pilot görüşme olarak ilk kişi ile görüştüğünden sonra kişi ile tekrar görüşme gerçekleştirilmiştir. Bir katılımcı ile de süre kısıtlı olduğundan dolayı tekrar görüşme sağlanmıştır. Toplam on görüşme ile veriler toplanmıştır.

2.3. Geçerlilik ve Güvenilirlik

Fenomenolojik araştırmalar, istatistiksel genellemelere veya nicel kesinliklere değil; dilsel (linguistik) yapılar üzerinden deneyimin anlamına odaklanan nitel bir yaklaşımı temel alır. Bu doğrultuda, fenomenolojik araştırmalarda ulaşılan sonuçlar, nicel yöntemlerde olduğu gibi istatistiksel doğruluk ve genellemelerle değil, çalışmanın dayandığı felsefi paradigma ve katılımcıların öznel deneyimlerini derinlemesine kavramaya yönelik geliştirilen anlamlı ve ikna edici argümanlarla değerlendirilir (Giorgi, 2009; Stiles, 1993; Zahavi, 2003). Bu yaklaşımda, araştırma bulgularının geçerliliği, elde edilen temaların okuyucuyu ikna edebilme gücü ve epistemolojik tutarlılığı ile ilişkilidir. Her argüman aynı derecede ikna edici olmayabilir; ancak geçerli bir fenomenolojik çıkarım, alternatif yorumlara ve eleştirilere karşı dirençli, felsefi temeli sağlam ve mantıksal olarak tutarlıdır. Dolayısıyla, fenomenolojik araştırmalarda 'geçerlik' kavramı, doğruluk iddiasının nesnel bir ölçümle değil, okuyucuda oluşturduğu anlamlılık, güvenilirlik ve ikna düzeyi ile değerlendirilir (Dinçer vd., 2024). Veriler analiz edilirken Richards (2015)'in seyir defteri yaklaşımı uygulanmıştır. Bu yaklaşım ışığında araştırmacı kurgulanan ilk aşamadan, örnekleme erişimine, veri toplamaya, yorumlamaya ve yapılan veri raporlamasının bütün süreçlerin aynı araştırmacının yeni bilgiler keşfetmesi gibi detaylı ve şeffaf bir yol izlemiştir. Howitt (2019) bu tür yaklaşımın, çalışmanın güvenilirliğini büyük ölçüde artıracakını dile getirmektedir.

Lincoln ve Guba (1985)'ya göre bir çalışmanın geçerlik ve güvenilirliğini güçlendirmek için dört başlığı incelemiştir. Bunlar; inandırıcılık, aktarılabirlik, tutarlılık ve doğrulanabilirlik'tir. Bu çalışmada geçerlik için, inandırıcılık ve aktarılabirlik; güvenilirlik için ise tutarlılık ve doğrulanabilirlik yollarından yararlanılmıştır. Mevcut çalışmada, uzun süreli etkileşim, akran görüşleri, veri çeşitleme, sürekli gözlem başlıkları kullanılmıştır. Katılımcılarla uzun süreli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Dil çeviri süreci göz önünde bulundurularak 60 ile 90 dakika arasında görüşme sağlanmıştır. Bazı görüşmeler iki oturumda gerçekleştirilmiştir. Görüşme sayısı artırılmıştır. İlk pilot görüşme gerçekleştirildikten sonra sorular incelenmiştir. Akran ve uzman görüşü alınmıştır. Alanında bilirkişi olan bu çalışmanın danışmanı ve jüri üyelerinden, çalışma süreci, içeriği hakkında fikir ve revize alınmıştır. Aynı zamanda, çalışma sürecinde

deneysel ve nitel çalışan meslektaştan akran görüşü her aşamada alınmıştır. Veri çeşitleme noktasında bu çalışma öncesinde yapılan nicel veriler çalışmayı çeşitlenmesini sağlamıştır. Seyir defteri yaklaşımı ile birlikte sürekli gözlem ile derinlik katılması sağlanmıştır. Aktarılabirlik noktasında amaçlı örnekleme ve seyir defteri teknikleri kullanılmıştır.

2.4. Veri Analizi

Veri analizi, yorumlayıcı fenomenolojik analizde (YFA) katılımcı ile araştırmacının ortak ürünü olarak görülür. YFA'nın temel amacı, yaşanmış deneyimin ortaya konulmasıdır. Araştırmacı, katılımcının yaşanmış olaya dair düşüncelerini, yorumlarını ve anlam çıkarımlarını derinlemesine inceleyerek analiz yapar (Dinçer vd., 2024). Bu çalışmada da analiz süreci YFA yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir; yani araştırmacı, katılımcının deneyimini yorumlayarak temalar oluşturmuştur. YFA gibi yorumlayıcı yöntemlerde bilgisayar programlarının kullanımı ise eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilir (Smith, 2007; Peker-Dural ve Karasu, 2023). Mevcut çalışmada, yaygın kullanılan Word programı ile görüşmelerin yazıya dökümü yapılmış, kodlamalar gerçekleştirilmiş, ardından her katılımcının bireysel temaları sıralanarak son olarak ortak temalar belirlenmiştir. Deşifrelerin oluşumu yine alanında tecrübeli tercüman ve araştırmacı tarafından kültür ve dil uyumu sağlanarak titizlikle hazırlanmıştır.

2.5. Etik

Doktora tezi kapsamında yapılmış olan bu araştırmanın etik izni Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından gerçekleştirilen 09.02.2024 tarihli toplantının 24/07 sayılı kararı ile alınmıştır.

Katılımcılardan grup çalışması öncesi ve nitel çalışma öncesinde ayrı ayrı yazılı ve sözlü bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Gizlilik, özel hayata saygı ve zarar vermemek ilkesi için katılımcıların çalışmaya gönüllü olarak katıldıklarının bilgisi ve kişisel bilgilerini belli edecek herhangi bir tanımlamadan kaçınılmış olup araştırmada kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri yanıtların anlaşılabilirliği için katılımcı numarası verilmiştir. Etik kurallar gereği katılımcılar araştırma boyunca yanıtılmamışlardır. Araştırmacılar olarak katılımcılardan gelen verilere sadık kalma ilkesi benimsenmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Tematik Doygunluk ve Üst Temalar

Sekiz katılımcının görüşmeleri ayrı ayrı çözümlenmiş ve elde edilen veriler arasında ortak örüntüler, duygusal geçişler ve metaforik anlatılar analiz edilerek 5 temel üst tema altında toplam 18 alt tema belirlenmiştir:

1. Keşif Süreci
2. Sosyalleşme ve Bağ Kurma
3. Alternatif Hikâyenin Belirginleşmesi
4. Umut, Gelecek ve Öz Bakım
5. Zorluklarla Baş Etme ve Anlamlandırma

Her tema; hem bireysel hem kolektif anlatılarla desteklenmiş ve katılımcıların doğrudan ifadeleri ile örneklendirilmiştir. Metaforlar, simgesel yapılar ve grup süreci boyunca yaşanan içsel dönüşümler analiz edilip işlenmiştir.

Tablo 1. Temalar ve Alt Temalar Çizelgesi

Üst Tema	Alt Temalar
Keşif Süreci	1.1. Kendini Tanıma ve İçgörü 1.2. Güçlü Benlik İnşası 1.3. Eşsiz çıktılar 1.4. Manevi Alanların ve Metaforların İyileştirici İşlevi
Sosyalleşme ve Bağ Kurma	2.1 Yalnızlığın Paylaşım Yoluyla Aşılması 2.2 Desteklenmiş Hissetme 2.3 Toplumsal Aidiyetin Gelişimi
Alternatif Hikâyenin Belirginleşmesi	3.1 Öfke Anlatısının Fark Edilmesi 3.2 Alternatif Davranış Kalıpları Geliştirme ve Bilişsel Esneklik 3.3 Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Empatik İletişim
Umut, Gelecek ve Öz Bakım	4.1 Hayal Etme Yetisi ve Geleceğe Dair Planlar 4.2 Öz Bakım ve Kendine Özen Gösterme 4.3 Umut ve Yaşama Katılım
Zorluklarla Baş Etme ve Anlamlandırma	5.1 Kayıp Anlatılarının Yeniden Yapılandırılması 5.2 Deprem yaşantısını anlamlandırma 5.3 Zorluklardan öğrenme ve güçlenme 5.4 Zorlukların İnanç Yoluyla Kabulü ve Hafiflemesi 5.5. Teslimiyet, Dua ve Manevi Rutinlerin Etkisi

3.2. Tema 1: Keşif Süreci

Bu tema, katılımcıların grup süreci boyunca yaşadıkları değişimleri, psikolojik olarak kendisinin keşfi ve anlamlı hissettikleri içsel farkındalık ve benlik algısındaki dönüşümü yansıtmaktadır. Narrative Terapi bağlamında bu, bireyin baskın sorunsal anlatıdan çıkarak alternatif, güçlendirici anlatıyı yeniden inşa etmesi sürecidir (White, 2007). Narrative Terapi danışanların hayatlarını ve ilişkilerini daha zengin bir şekilde tarif etmek için bir kapı arayabilir. Böylelikle danışanlar hayatlarındaki eşsiz çıktılarını fark etmesini ve bu da alternatif hikâyelerine ulaşmasını kolaylaştırır. Alternatif hikâyeler baskın hikâyenin hâkimiyeti nedeniyle daha az görünür olsalar da yine de keşfedilmeye hazırlardır (Morgan, 2022). Bu grup çalışmasının temelinde katılımcıların alternatif hikâyelerini fark etmelerini ve bu süreçte içsel güçlerini nasıl keşfettikleri geçişleri incelenmiştir.

Şekil 1. Narrative Terapi Baskın Alternatif Hikâye

3.2.1. Alt Tema: Kendini Tanıma ve İçgörü

Grup sürecine katılan bazı katılımcılar, daha önce bastırılmış ya da fark edilememiş içsel düşünce ve duygularını yeniden değerlendirme fırsatı yakalamıştır. Kendilerini tanıma ve içgörülerini grup dinamiğinde diğer katılımcıların katkıları ile yüzeye çıkarmıştır.

Katılımcı 5 ise kendilik farkındalığını sosyal davranışları üzerinden tanımlamıştır:

“Bizim yanlış yaptığımız şeyler var, onları düzeltmemiz gerektiğini fark etmem iyi geldi... İlk geldiğimde siz bana gülümsesenez bile ben size gülümsemiyordum. Göz göze bile gelmiyorduk, ben bakamıyordum... sonra katılmaya başladım, konuşmaya başladım.” “Psikolog Hanım da biliyor, ilk seansta ilk geldiğimde ne konuşsanız anlayamıyordum. Sonra bir sonraki bir sonraki seanslar da daha iyi oldum. Hiçbir seans kaçırmadım”.

Katılımcı 2:

Araştırmacı (A): Aslında hayatınızı inşa ediyorsunuz, belki bu grup çalışmasının bu inşa üzerinde bir desteği olmuş mudur?

Katılımcı (K): Evet çok, en büyük faydam ondandır, hatta biz toplanıyoruz. 3 kız kuzenlerim ve ben ve kardeşlerim. Her ay toplanıyoruz. Ben gidemediğimde mesela siz aradığınız da günü değiştiriyorlar. Niye çünkü oturuyoruz şaka yapıyoruz, ben çok gülüyorum yani ben onlarla şakalaşıyorum. Kendimi övmüyorum tabi ki bende kibir yok (gülüşme). Diyorlar ki bana sen yoksan biz toplanmayı sevmiyoruz. Sensiz olmaz. Yani böyle hissediyorum, çoğu insanlar artık beni seviyor, benimle oturmayı seviyorlar.

Bu anlatılar, bireyin hem sosyal hem de içsel dünyasında keşif sürecini yansıtmaktadır. Gruptaki yansıtılmalı süreçler, içe dönme ve öz değerlendirme için bir ayna işlevi görmüştür.

3.2.2. Alt Tema: Güçlü Benlik İnşası

Katılımcıların birçoğu, grup sürecine dâhil olduktan sonra yaşamlarındaki temel rollerle ilgili sorgulamalar yapmaya başlamışlardır; anne, eş veya sadece ‘yardım eden kişi’ kimliğinden sıyrılarak daha öznel, sınırları belirlenmiş ve güçlü bir birey konumuna geçmeye başladıkları gözlemlenmiştir.

Özellikle Katılımcı 2, yıllarca sadece ailesi için yaşadığını, ancak artık kendi benliğini merkeze koyduğunu dile getirmiştir:

“Hayır dedim, hayatımı görmek istiyorum. Yeterince yaşadım, size her şeyimi verdim. Artık hayatımı yaşamak istiyorum yani”. “Arkadaşım bana dedi ki yani sen şimdi mutlu musun? Dedim ki mutlu olmasak da kendimizi mutlu ettirmemiz gerekiyor”.

Bu söylemler, yalnızca bir tercih söylemi değil; aynı zamanda bir direnç ve kişisel sınır koyma pratiği olarak da okunabilir. Bu, Narrative Terapi bağlamında ‘baskın hikâyeden çıkışın’ göstergesi olarak ele alabiliriz.

Benzer şekilde, Katılımcı 6’da terapi süreciyle birlikte sosyalleşmeye başladığını, kendini daha özgüvenli hissettiğini ifade etmiştir:

“Kendime iyi bakmayı öğrendim. Kendime güvenmeyi öğrendim, insanlara karşı esnek olabilmeyi... bakış açımı olumlu yönde değiştirdi.”

Bu ifade, onun için sosyal ortamlara katılımın bir zorluk değil, bir “kendini ifade alanı” haline geldiğini gösterir. Kendisine bakması ile katılımcı 6 için pasif bir davranış değişimi değil; güçlenen benliğin bir dışavurumu olmuştur.

3.2.3. Alt Tema: Eşsiz Çıktılar

Narrative Terapi uygulaması, problem hikâyelerle karşılaştığında problem hikâyeye uymayan alternatif hikâyeleri araştırır. Problemlerin çokta hoşuna gitmeyen baskın hikâyeye uymayan durumlara ‘eşsiz çıktılar’ olarak adlandırır ve bu çıktılar her bireye özgü biriciktir. Katılımcıların olumsuz duygu ve düşünceleri baskın hikâyeye olarak ele aldığımız da bu anlatıların eşsiz çıktıya nasıl dönüştüğünü katılımcıların söylemleri ile birlikte incelenmiştir.

Katılımcı 5:

“Açıkçası çok çok iyidi. Açıkçası, önceden çok çok kötüydüm. Ama son zamanlarda buraya gelince Suphanallah yüzde yüz değiştim. Ama önceden eşimle, çocuklarımla, komşularıyla böyle değildim hep tek başıma oturuyordum. Tabi ki bunlar depresyondan sonra başladı. Önceden böyle değildim. Yani komşular kapıyı çalsa rahatsız oluyordum. Eşim en ufak bir kelime söylese ondan da rahatsız oluyordum. Bana getir götür demesinden bile nefret ediyordum. Çocuklarım bile benim yanıma gelseler öpmek için onlardan da rahatsız oluyordum. Ama şimdi çok şükür değiştim grup çalışmasından sonra, çok değiştiğimi hissettim. Bu kadar değişeceğimi beklemiyordum. Bazen kızım benim yanıma geliyordu konuşmak için, ben onu hiç dinlemeyip itiyordum. Diyordum ki, beni rahat bırak defol, ya da arkadaşım halimi sormak için ağrıyordu. Ben telefonu dahi açmıyordum. Hiç kimse ile görüşmek istemiyordum. Yani hep tek başıma olmak istiyordum. İşte bile tek başımaydım. Arkadaşlarla iletişim halinde olmak istemiyordum. Ya da bazen arkadaşım arardı parka çıkalım diye bende hayır diyordum. Arkadaşımın kızı evleniyordu, düğüne çağırırdı. Ben de beni rahat bırakın düğüne mi gideceğim diyordum. Kızlarım da genç yaşta görücü gelirse onları çıkartıyordum, kimseyi görmek istemiyordum. Psikolojim müsait değildi. Eğitimden 1 ay önce ben fabrika da çalışmaya başladım sizde biliyordunuz. Orda ki herkesten rahatsız oluyordum. Onlardan gelen hiçbir söz duymak istemiyordum. Ama şimdi çok şükür böyle değilim, isteyken benim yanıma geliyorlar, ne oldu Ümmü bera (lakap-Saygı anlamında direk ismini değil, Bera’nın annesi demek) diyorlar. Değişmişsin, psikolojinde iyi diyorlar bana, bugün siz beni aramadan önce eltime anlatıyordum. Diyordum ki bu eğitim olmasaydı ben ne yapardım”.

Bu katılımcıdan da genel kapsamı ile kendisine bakış açısının değiştiği şeklindedir. Baskın olan depresif yaşam hikâyesini dönüştürmüştür. Kendisi için neyin en iyi olduğunu düşünmek ve kendisine yeni hedefler ve yaşam manası geliştirdiği görülmektedir.

3.2.4. Alt Tema: Manevi Alanların ve Metaforların İyileştirici İşlevi

Narrative Terapi uygulamalarında metaforlar, danışanın hikâyesini yeniden yazmasında etkili araçlardır. Bu bağlamda ‘manevi odalar’, ‘yaşamın mimarı’ ve ‘hayali yelek’ gibi metaforlar, danışanların psikolojik dünyalarında hem sembolik hem de işlevsel bir anlam kazanmıştır. Travma sonrası yaşantılarda bu metaforlar, bireyin hem duygularını düzenlemesine hem de içsel güvenlik alanları oluşturmaya destek sağlamıştır.

Katılımcı 3, ‘manevi oda’ fikrinin kendisi için güvenli bir alan işlevi gördüğünü belirtmiştir:

Araştırmacı: Peki biz metafor yaptık ya yaşamların mimarı dedik, Bu metaforun amacı, bina ile insan birbirine benziyor, biz binadan başlayalım dedik sonra kendimize döndük. Bu metafor oturumları anlama üzerine etkili oldu mu sizin için?

Katılımcı: Benim için bir anlamı vardı. Belki bu durum Suriye de yaşadığımız şeylerden dolayı da olabilir. Hepimizin evleri gözümüzün önünde gitti. O yüzden de inşa etmek bana zor geliyordu. Sanki bir anda yıkılıp gidecek gibi hissediyordum.

Araştırmacı: Sonrasında kendi inşanıza odaklandınız mı?

Katılımcı: Kesinlikle daha güçlü oldum. Düşüncelerimi düzenleyebildim. Bütün insanlar kendi düşünceleri ile bir şeyler değiştirebiliyor diye düşünüyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Diğer insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlarsa bende yapabilirim diye düşündüm. Bir atasözü vardır “Bir başkasının musibetini görünce kendi musibetin daha hafif gelir, diğer insanların sorunlarını görünce kendi sorumlularım daha kolay geliyor bana.

“Özel manevi odalar hakkında konuştuğumuzda herkes kendine bir oda seçmişti. Çoğu insan şefkat odası demişti. Sanki herkeste bu yan eksik gibi hissettim. Bu gerçek hayatta olan bir şey değil, hayal olarak böyle bir oda vardı. Bana ait hissettiğim bir odada oturmam, daha önce de dediğim gibi, tek başıma oturmayı seviyorum. Bana özel bir köşe gibiydi.”

Bu ifade hem bireysel mahremiyet hem de duygusal iyileşme açısından metaforik yapıların ne denli içselleştirildiğini göstermektedir.

Katılımcı 4 için metaforlar, geçmişte yaşanan yıkımların ardından yeniden inşa sürecinde umut ve kontrol hissi kazandıran semboller haline gelmiştir:

“Hayalimdeki evi seçmek, sevdiğim köşeyi seçmek (manevi odalar)... Başka bir dünyaymış gibi hissettirdi. Gerçekten bu anıları yaşamışız gibi. Evi inşa eden aileyi de inşa eder, vatani da inşa eder. Siz bize bu özgüveni verdiniz.”

Bu anlatı, travmanın neden olduğu ‘yıkım’ anlatısının, ‘yeniden inşa’ anlatısıyla yer değiştirdiğini ve bu değişimin metaforik düzeyde güçlü bir karşılık bulduğunu göstermektedir. Sadece deprem yaşantısının değil, aynı zamanda savaşta kaybettikleri memleketlerinin yeniden inşasının olabileceğine dair umudunun yeşerdiğini de göstermektedir. Katılımcıların zihinsel ve manevi düzeyde güvenlik alanları oluşturabildiklerini; metaforlar yoluyla travmatik yaşantılarını yeniden anlamlandırarak içsel kaynaklarını güçlendirdiklerini göstermektedir.

3.3. Tema 2: Sosyalleşme ve Bağ Kurma

Bu tema, savaş, göç ve deprem gibi ardışık ve kompleks travmalar sonucu sosyal ilişkilerden uzaklaşmış katılımcıların, grup çalışması yoluyla yeniden ilişki kurmaları, desteklenmiş hissetmeleri ve sosyal bağlarının güçlenmesini kapsamaktadır. Narrative Terapi perspektifinde bu, ‘sessizleştirilmiş anlatının ses bulması’ anlamına gelmektedir (White, 2007). Özellikle afet gibi durumlarda bireyler yeniden bağ kurma ve eski alışkanlıklarını yeniden şekillendirmede zorluk yaşayabilmektedirler. Bundan dolayı bağı ve ilişki dinamiklerini tekrar kurmaları ve geliştirmeleri önemlidir. Yaşama ve eski güvendikleri rutinelere katılımın devam etmesi psikolojik dayanıklılıklarını sürdürmelerini desteklemektedir.

3.3.1. Alt Tema: Yalnızlığın Paylaşım Yoluyla Aşılması

Narrative Terapi bağlamında en belirgin dönüşümlerden biri, bireylerin yalnızlık hissiyle baş etme yöntemlerindeki değişimdir. Zorlayıcı yaşam olayları nedeniyle içe kapanan ya da sosyal çevreden uzaklaşan katılımcılar, grup çalışması sayesinde hem paylaşım hem de sosyal bağ kurma yoluyla bu yalnızlık hissini dönüştürmüşlerdir.

Katılımcı 1, sürecin başında yalnızlığın yoğunluğunu şu ifadelerle betimlemektedir:

“Evdeki yalnızlığımdan beni biraz oyaladı. İnsanlarla tanıştım. En önemlisi beni evden çıkarttı çünkü sürekli tek başıma evde oturuyorduk.” “Paylaşım içindeydik, herkes dertlerini anlattı, farklı şeyler duyduk. Ben ailemden uzak bir yerde otuyorum, sonra baktım ki herkes sevdiklerinden uzakta... Yani tek değilim, rahatladım.” “Tanımadığım insanlar olduğu için ne kadar konuşsam da kendimi rahat ve güvende hissediyordum. Çünkü akrabaların yanına gidip bunları anlatırsam her kelimenin bir hesabı oluyor niye böyle dediniz niye böyle konuştunuz diye, ama burda kardeş gibiydik kimse kimseye sitem etmez”.

Bu anlatı, sosyal izolasyonun yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal bir durum olduğunu; başkalarının yaşam hikâyelerini fark etmenin kendi hikâyesini anlamlandırmasını desteklemiştir.

Katılımcı 3 ise yalnızlıkla baş etmenin en güçlü yönünün “anlatmak” olduğunu vurgular:

“Yeni kişiler oluyor hayatında sevebileceğin kişiler... Rabia Hanım'ın hayatımızdaki varlığı nefes alabileceğimiz bir pencere gibiydi. Konuşabileceğimiz, içimizi dökebileceğimiz bir kişi bulduk. İnsanın içini dökmesi lazım, içini dökmezse baskıdan dolayı bir şey olabilir.”
“Benim yapamadığım şeyleri belki onlar yapabilir... Onlar mutlu diye ben de mutlu oluyordum.”
“İlk geldiğimde, en çok benim derterim ve sorunlarım var diye düşünüyordum. Sonra bunu fark ettim. Herkesin sorunları var bir tek benim değil”.

Bu alt tema, katılımcıların ‘başkasıyla bağ kurma’ eylemi sayesinde kendi içsel acılarını dönüştürdüklerini, gruba dâhil olmanın yalnızca bir etkileşim değil; aynı zamanda bir iyileşme biçimi olduğunu gözler önüne sermektedir.

3.3.2. Alt Tema: Desteklenmiş Hissetme

Grup çalışmasının en belirgin çıktılarından biri, katılımcıların sosyal destek algılarında meydana gelen artıştır. Narrative Terapi perspektifinden bakıldığında, danışanın yaşam öyküsünün yalnızca kendi içsel anlatılarıyla değil, başkalarının tanıklığı ve desteğiyle de yeniden şekillendiği görülür. Bu süreçte, katılımcılar daha önce tanımadıkları kişilerle kurdukları bağlar sayesinde hem desteklenme hem de güvende olma hissi geliştirmiştir. Bununla birlikte, kapsayıcı bir şekilde desteklenmiş hissettiklerini belirtmek mümkündür.

Katılımcı 1:

“Odada ki ışık gibiydi, her Cuma buraya geliyordum. Değişiklik oluyordu, insanları görüyordum. Evden çıkıp buraya gelmem benim tek nefesimdi”. “Son oturumda tatlı yapmıştık, herkes sormuştu tatlıyı nasıl yaptığımı, çünkü bir gün öncesinde herkes bana sorar diye düşünmüştüm. Paylaşım içinde olmak iyi geldi. Suriyeden çıktığımda ben küçüktüm, yemek yapmayı bilmiyordum. Burda öğrenmiştim yemek yapmayı, eşim diyor sadece güzel olduğunu söylüyor. Eşimin ailesi yok benim ailem burda değil. Başka çok kimseden övgü almamıştım”.

Katılımcı 6:

“Cuma günü olsun da hayal gücüm açılınsın diye düşünmeye başladım. Hayat devam ediyor bunu gördüm, çocukları cesaretlendirdim, onlara da hedeflerini hatırlattım. Daha önce hedeflerinin olduğunu bilmiyordum. Grup çalışması sonrasında daha dayanıklı oldum hayata karşı, çocuklarıma karşı ve birçok farklı duruma karşı...”.

Katılımcıların anlatısı, grup bağının yalnızca geçici bir sosyal çevre değil; aynı zamanda duygusal bir aile olarak da hissedildiğini göstermektedir. Bu, danışanın ‘duygusal aidiyet’ ihtiyacının karşılandığı önemli bir boyuttur.

Bu alt tema, katılımcıların grupla kurduğu bağlar yoluyla, travmatik geçmişlerine alternatif bir güven ortamı inşa ettiklerini ortaya koymaktadır. Anlatıların kolektifleşmesi, bireysel acının paylaşılması ve yeniden anlamlandırılması sürecine doğrudan katkı sağlamış; bu da bireysel iyileşme kadar grupsal dayanışmayı da güçlendirmiştir.

3.3.3. Alt Tema: Toplumsal Aidiyetin Gelişimi

Grup sürecine katılan danışanların birçoğu, savaş, göç ve deprem gibi travmaların ardından kendilerini dışlanmış, yabancılaşmış ve toplumdaki kopuk hissettiklerini ifade etmişlerdir. Narrative Terapi temelli grup çalışması, bu katılımcılar için yalnızca bireysel anlamda bir iyileşme değil; aynı zamanda sosyal hayata yeniden katılım ve aidiyet geliştirme açısından da dönüştürücü bir deneyim olmuştur.

Katılımcı 5, geçmişte mahalledeki insanlarla bile iletişim kurmadığını, ancak grup çalışması sayesinde bu bariyerin yıkıldığını ifade eder:

“Komşularla konuşmuyordum, selam vermiyordum. Artık konuşuyorum. Önceden herkesle mesafeliydim. Şimdi kendime güveniyorum. İnsanların arasında daha rahatım.”. “Evet açıkçası daha önce ayırım yapıyordum. Türk Suriyeli diye, Suriyeli olanlar bizdenmiş gibi hissediyordum. Meğerse, herkes bizdenmiş”. “Bir tane Türk komşum vardı bana selam veriyordu. Ben onun yüzüne bakmıyordum. (gülüyor). Şimdi selam veriyorum konuşuyoruz”.

Bu sözler, sosyal geri çekilme davranışının grup aracılığıyla aşıldığını, bireyin ‘toplum içinde bir yer’ edindiğini ve sosyal varlığını yeniden kurduğunu göstermektedir. Grup sürecinde desteklenmiş hissedilen katılımcı bunu genele yansıtmıştır. Aslında ırklardan ziyade insanlık ortak kümesinde birleşmiş biz olma mesajını almıştır. Bu mesajı bir selam ile taşımış yeni bağların kurulmasına izin vermiştir.

3.4. Tema 3: Alternatif Hikâyenin Belirginleşmesi

Bu tema, travma sonrası bireylerin öfke, hayal kırıklığı ve duygusal dalgalanmaları tanıma ve bunlarla başa çıkma becerilerinde yaşanan gelişmeleri içerir. YFA yaklaşımıyla, bu dönüşüm yalnızca davranış düzeyinde değil, kişinin içsel anlamlandırma sürecine bağlı olarak değerlendirilmiştir. Narrative Terapi ise danışanın öfke anlatısını alternatif, daha işlevsel bir anlatıyla değiştirmesini teşvik etmektedir (White ve Epston, 1990). Alternatif hikâyenin altının çizilmesi ve daha belirginleşmesi katılımcıların aktif söylemeleri ve uygulamaları ile gözlemlenebilmiştir.

3.4.1. Alt Tema: Öfke Anlatısının Fark Edilmesi

Narrative Terapi sürecinde, danışanların daha önce farkına varmadıkları duygusal tepkileri tanımaları, bu tepkilerin yaşamları üzerindeki etkisini değerlendirmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda, birçok katılımcı geçmişte öfkeyle verdikleri tepkilerin hem kendileri hem de çevrelerindeki üzerindeki etkilerini değerlendirme fırsatı bulmuştur.

Katılımcı 4, daha önce çocuklarına yönelik sergilediği davranışları şöyle ifade eder:

“Açıkçası ben grup çalışmasına gelmeden önce, çok sinirli, gergin bir insandım. En ufak şeye kızıyordum. 5 kızım var, onlar sanki bana bir yükümü gibi hissediyordum. Yaşadığımız durumlar yüzünden tek başıma onların sorumluluğunu alıyorum babaları olmadığı için, okul işleri her şeyi benim halletmem gerekiyor. Hep aklım onlar da hep gerginim hep sinirliyim, gerçi bu konu çok normal diğer insanlar da bunu yaşıyor. Ama bu benim taşıdığım şey yük gibi geliyordu ama aslında yük değilmiş. Grup çalışmasına katıldıktan sonra rahatladım kendimle barıştım. Grup çalışmasına katılan kızları gördüm rahatladım. Hepsi benim hikâyem gibi yaşıyorlar, onların da sorunları var. Bu sorunların çözümü var. Ama ben hep kendime diyordum ki hiçbir şeyin çözümü yok. Her sorunun bir çözümü var. Yani açıkçası kendimle barıştım”.

Katılımcı 7 ise öfkesinin sadece çocuklara değil, genel olarak çevresine yansıyan bir gerginlik kaynağı olduğunu ifade ederken şöyle der:

“Çocukların yaptığı en ufak şeyden sinirleniyordum ama şimdi artık sabredebiliyorum. Çocuktur yapar bazı şeyleri bozabilirler diyorum.”

Bu anlatı, bireyin öfkenin döngüsel etkisini fark ettiğini ve bu döngüden çıkış yolları aradığını göstermektedir. Terapötik sürecin sonunda, öfkenin kontrolü bireyde hem içsel farkındalık hem de ilişkisel düzeyde onarım olarak kendini göstermiştir.

3.4.2. Alt Tema: Alternatif Davranış Kalıpları Geliştirme ve Bilişsel Esneklik

Narrative Terapi yaklaşımında öne çıkan hedeflerden biri, danışanın sorun odaklı davranış döngülerini fark ederek, bu döngüleri işlevsel alternatiflerle değiştirmesine destek olmaktır. Bu alt tema, katılımcıların öfke, stres ve kriz anlarında eskiden verdikleri tepkilerin yerine daha çözüm odaklı ve yapıcı davranışlar geliştirdiklerini ortaya koymaktadır.

Katılımcı 6 ise eskiden öfke anlarında ‘katı ve kırıcı’ olduğunu belirtirken, artık daha esnek bir tutum geliştirdiğini vurgular:

“Çok sinirlendiğimde katı olurum ve çabuk kırılırım. Şimdi yürüyüşe çıkıyorum ya da bir odaya geçiyorum. Bu grup çalışmasında öğrendim. Esnek olmayı, krizlere alternatif çözümler bulmayı öğrendim.”

Katılımcı 6’nın ifadesi, davranış kalıplarının bilinçli olarak yeniden yapılandırıldığını ve grup sürecinde öğrenilen becerilerin gündelik yaşamda kullanılabilir hale geldiğini ortaya koymaktadır.

Katılımcı 5:

“Evet çok, bu grup çalışması olmasaydı ne olurdu bilmiyorum herhâlde sokaklar da deli gibi gezerdim. Hatta erkekte evde kadından ilgi ister ben hiç ilgi vermiyordum. Ben hiç ilgi vermiyordum, eşim benimle çay içmek istiyordu ben onun yanında oturmak istemiyordum. Şimdi oturup beraber çay içiyoruz. Yani eşimle olan davranışlarım değişti bu benim için en önemlisi”.

“Slikon ve ahşap çubuk deneyinde hayata karşı bir umut hissettim. Sert olmamız gerekiyor demiştiniz. Sonra slikon çubuğu getirdiniz, böyle esnek olmamız gerekiyor demiştiniz. Bu elinizde ki olan şey gibi (slikon çubuk) olmam gerektiğini hissettim.” “Çocuklara karşı daha esnek davranıyorum. Sert bi cevap vermiyorum. “Tamam canım, hallederiz” diyorum.”

Katılımcı 5’in grup çalışması ile ilgili söylemi şaşırtan bir niteliktedir. *“Bu grup çalışması olmasaydı ne olurdu bilmiyorum herhâlde sokaklar da deli gibi gezerdim”*. Katılımcı grup çalışması öncesinde kötü hissettiğini belirtmiştir. Bu kötü hissetme ile birlikte eş ilişkisinde de zorlandığını ve bu durumun iletişimine yansımıştır. Grup dinamiği ve süreci sonrasında eskisi gibi tekrar ilgi vermeye ve iletişim halinde olmaya devam ettiği yönünde olmuştur.

3.4.3. Alt Tema: Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Empatik İletişim

Travmatik ve zorlayıcı yaşam olayları sonrasında bireylerde sıkça gözlemlenen sorunlardan biri, yaşanan krize karşı çözüm üretme kapasitesinin azalmasıdır. Narrative Terapi yaklaşımı, bireylerin sorunlarına farklı açılardan bakmalarını sağlayarak daha esnek, çözüm odaklı ve empatik davranış kalıplarını geliştirmelerine katkıda bulunur.

Katılımcı 7, geçmişte yaşadığı öfke ve çatışma anlarında daha tepkisel olduğunu, ancak artık alternatif çözümler üretebildiğini vurgular:

“Her şeyin bir çözümü vardır, önceden sinirleniyorduk, kavga ediyorduk ama şimdi eşimle ya da komşu ile tartıştığında bir çözüm bulabiliyorum. Nasıl cevap vermem gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini bilirim.” “Çözüm varsa kendini rahat hissedersin. Ama çözüm yokmuş gibi hissederek vazgeçeriz... Vazgeçmemeliyiz.”

Bu anlatı, çözüm üretmenin psikolojik dayanıklılık üzerindeki güçlendirici etkisini ve kişisel kontrol algısının yeniden kazanıldığını gösterir.

Bu dönüşüm, empatik iletişimin yalnızca başkalarını anlamayı değil; aynı zamanda kendi iç sesini yeniden yapılandırmayı içerdiğini ortaya koymaktadır. Grup içi kapsayıcı iletişim hem kendi derdi ile bağ kurup başkalarının sorunlarına empatik yaklaşmasını hem de kendi içerisinde ‘zayıflık’ olarak tabir ettiği sürecin kendi söylemi ile güce geçişini sağlamıştır.

Katılımcı 4 ise iletişim ve çözümler noktasında bakış açısının değiştiğini keşfetmiştir. Aynı zamanda Narrative Terapi anlamında altının çizilmesi gereken çok önemli bir şeyi keşfetmiştir. *“Biz hep sadece sorunu görüyoruz”* bu cümle güzel bir mesaj veriyor. Kişilerin hayatında baskın hikâye çok fazla yer kaplıyor. O çizgi hep yoğun baskın, fakat kişi aslında alternatif yeri ve sorun dışı alanda kendi yaptığı şeyleri fark etmesi bu grup çalışması için çok kıymetlidir. Önceden neden görmediği ile ilgili de yine bir iç görü geliştirdiğini yorumlamak mümkündür.

3.5. Tema 4: Umut, Gelecek ve Öz Bakım

Bu tema, katılımcıların gelecek odaklı düşünme becerilerindeki gelişimi, yaşama dair motivasyonlarını yeniden kazanmalarını ve öz bakımlarına yönelik olumlu değişimleri kapsamaktadır. YFA bağlamında bu, bireyin yeniden hedef belirlemesi, yaşamdan keyif alma kapasitesinin artması ve öznel iyi oluşunun yükselmesiyle ilgilidir. Narrative Terapi çerçevesinde ise umut, bireyin hikâyesine yeni bir yön verme iradesinin doğrudan göstergesidir (White, 2007).

3.5.1. Alt Tema: Hayal Etme Yetisi ve Geleceğe Dair Planlar

Travmatik deneyimlerin ardından bireyin geleceğe dair umut ve hayal kurma kapasitesi ciddi biçimde sekteye uğrayabilir. Narrative Terapi, danışanın yeniden umut kurmasına ve hikâyesinde ileriye dönük bir rota oluşturmaya olanak tanır. Bu tema, danışanların hayal kurma yetilerini nasıl yeniden kazandıklarını ve geleceğe dair ne tür anlamlar yüklediklerini ortaya koymaktadır.

Katılımcı 8’de grup çalışmasından sonra yaşamın kendi ihtiyaç ve arzularına göre şekillenebileceğini fark ettiğini şöyle ifade eder:

“Geçmişte hep başkaları için yaşadım... şimdi kendi odamı kurmayı hayal ediyorum. Sadece çocuklar için değil, biraz da ben yaşayayım istiyorum.” “Kendi köşem olsun, orada dua edeyim, dinleneyim. Bu fikri grup çalışmasında hayal ettim.”

Katılımcı 4

“Hayalimde ki evi seçmek, sevdiğin köşeyi seçmek(manevi odalar), ben dağları çok seviyorum. Dağlı bir yerde yaşamak istiyorum”. “Başka bir dünyaymış gibi hissediyorsun, gerçekten bu anıları yaşamışız gibi, o bir hayal inşallah gerçekleşir. Müstakil bir evin olması güzel bir yerde kendinle çocuklarınla yaşarsın sevdiğin yerde ya da güvende hissettiğin yerde”.

Bu anlatılar, kadın katılımcıların sadece gelecek odaklı planlar yapmadığını, aynı zamanda bu planların özne olarak kendilerini merkeze aldığını gösteriyor. Sonuç olarak bu alt tema, bireylerin geleceğe dair planlarını yeniden yapılandırdıklarını, hayal kurma becerilerinin geri kazandığını ve umutla şekillenen alternatif anlatılar oluşturduklarını göstermektedir. Narrative Terapi bu süreçte, bireyin yaşam senaryosunu yeniden yazabilmesi için güçlü bir anlatı zemini sunmuştur.

3.5.2. Alt Tema: Öz Bakım ve Kendine Özen Gösterme

Travma sonrası bireylerin kendilerine yönelik ihmal tutumları sıkça görülür. Narrative Terapi süreci, bireyin yeniden kendilik değerini fark etmesini ve ‘kendisi için yaşama’ kavramını içselleştirmesini destekler. Bu alt temada, katılımcıların fiziksel ve duygusal öz bakım davranışlarında farkındalık geliştirdikleri ve kendilerine özen göstermeye başladıkları görülmektedir.

Katılımcı 2:

“Hep siyah giyerim, şimdi değiştireceğim. Başka bir renk alacağım. Kızıma dedim ki hayatımı değiştireceğim.”. “Artık sinirlenince yutuyorum, gülüyorum, şaka yapıyorum. İnsanlar artık beni seviyor, benimle oturmayı seviyorlar. Bu da bana iyi geliyor.”

Burada öz bakım yalnızca dış görünüşle sınırlı kalmamış, ilişkilerdeki dönüşümle birlikte özsaygının da yükseldiğini göstermektedir.

Katılımcı 6 ise fiziksel ve ruhsal bakımın iç içe geçtiğini vurgular:

“Kendime iyi bakmayı öğrendim. Önceden sadece çocuklar için yaşıyordum. Şimdi kendimi de önemsiyorum. Giydiğim kıyafeti seviyorum, saçımı kestirdim, bir ferahlık hissettim. Çünkü kendime ‘sen de varsın’ dedim.”

3.5.3. Alt Tema: Umut ve Yaşama Katılım

Travmatik yaşantıların ardından umudu yitirmek, hayata karşı ilgisizlik ve geri çekilme oldukça yaygın duygulardır. Narrative Terapi çerçevesinde bireyin yaşam öyküsünü yeniden yazması, geleceğe dair anlamlı hedefler oluşturmasıyla ilişkilidir. Bu alt tema, katılımcıların grup süreciyle birlikte yeniden yaşama bağlanmaları, küçük eylemlerle kendilerini hayatta hissedebilmeleri üzerine odaklanır.

Katılımcı 1:

“Cuma günleri buraya geleceğim diye sevinirdim. Kahve içip hazırlanıyordum. Günümün en güzel saatleriydi. Evden çıkmak için bir nedenim olmuştu.”
“Kız kardeşimi kaybettim ama yine de yaşamak zorundayım. Onun anısını yaşatmak istiyorum, bu beni hayatta tutuyor.”

Katılımcı 7:

“Kursa başvurduğum, tekrar katılmak istiyorum. Hayat devam ediyor. Ve artık hayata ben de katılmak istiyorum”. “Eskiden evde otururdum, şimdi bir şeyler yapmak istiyorum. Çocuklarla denize gitmeyi hayal ettim. Umut duymak güzelmiş.”

Katılımcı 8:

“Genel olarak kendimi iyi hisseder oldum, daha umutlu daha güvende ve güçlü..”

Buradaki örnekleri ve grup dinamiğinde ki çıktıları incelediğimiz de umut aynı zamanda psikolojik dayanıklılık için koruyucu bir faktör olarak ele alınabilir. Katılımcılarla yapılan ilk görüşmeler de şöyle cümleler not edilmiştir. *“Ben buraya başvurduğum, ama açıkçası çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum”* *“İlk geldiğimde iyileşebilir miyim diye soruyordum kendime, davranışlarım değişecek mi?”* bu ve buna benzer birçok söylemler olmuştu. Hem göçmen savaş görmüş yerinden edilmiş, hem büyük bir deprem yaşamış ve bunun zorluklarını görmüş bir grup katılımcı için umut önemli bir başlıktır.

3.6. Tema 5: Zorluklarla Baş Etme ve Anlamlandırma

Bu tema, katılımcıların geçmişte yaşadıkları savaş, göç ve deprem gibi yoğun travmatik ve zorlayıcı olayları nasıl yorumladıklarını, bu olaylara dair anlam inşası yoluyla nasıl baş ettiklerini ve travmatik anlatılarını nasıl dönüştürdüklerini kapsamaktadır. YFA bakış açısıyla bu, bireyin yalnızca yaşantıyı değil; o yaşantıya dair ‘ben kimdim’, ‘ne yaşadım’ ve ‘şimdi kimim’ sorularına verdiği yanıtların bütünsel dönüşümüdür. Narrative Terapi bağlamında ise travmayla baş etmek, danışanın sorunun dışında bir konumdan kendi hikâyesine bakması ve o hikâyeyi yeniden yazmasıdır (White, 2007). Aynı zamanda bu tema, bireylerin yaşadıkları krizleri, özellikle deprem ve savaş sonrası ortaya çıkan korkuları, dini ve manevi referanslarla nasıl anlamlandırdıklarını göstermektedir. YFA bakış açısıyla bu tematik yapı, bireyin deneyimini yalnızca duygusal değil, aynı zamanda varoluşsal düzeyde yeniden yapılandırdığını ortaya koyar. Narrative Terapi bağlamında ise inanç, bireyin alternatif bir anlatı oluşturmasında merkezi işlev görür; geçmiş travmalar Allah’ın bir planı ya da sabırla karşılanacak bir sınav gibi yorumlanarak dönüştürülür (White ve Epston, 1990). Bu tema kişilerin içinde yaşadıkları problemleri dışsallaştırmalarına destek sağlamaktadır. Manevi alanların varlığı da içsel sıkıntıda hissettikleri problemlerin din ile dışa çıkmasını destekler. Bu da kişilerin hayatla karşı tükenmişliklerinin azalmasına sebebiyet vermekle birlikte hayatı daha çekilir hale getirebilir. Bu alt temalar ile katılımcıların psikolojik dayanıklılıklarının güçlenmesi ve gelişmesine katkı sağlandığı gözlemlenmiştir.

3.6.1. Alt Tema: Kayıp Anlatılarının Yeniden Yapılandırılması

Kayıp, özellikle ölüm, göç ya da ailevi yıkımlar gibi travmatik durumlarda bireyin anlam sistemini altüst eden bir deneyimdir. Narrative Terapi bu tür durumlarda bireyin yas sürecini, yeniden anlamlandırma ve yeniden yazma süreciyle dönüştürmeyi amaçlar. Terapötik ortam, danışanın kaybı yalnızca yokluk olarak değil, yaşamın bir parçası ve ilişkisel bir anlam içinde yeniden konumlandırmasını destekler.

Katılımcı 1, kız kardeşini depremde kaybettikten sonra yaşadığı dönüşümü şu sözlerle dile getirmiştir:

“Depremden sonra kız kardeşim vefat ettiğinden sonra kalbimde onunla yaşıyorum. Dua ediyorum, onu hatırlayınca bazen güliyorum çünkü beraber geçirdiğimiz güzel günleri anımsıyorum.”

Bu anlatı, ölümün ‘yokluk’ yerine ‘ilişkisel bir devamlılık’ içinde yeniden konumlandığını göstermektedir.

Katılımcı 2 ise annesini kaybetmenin ardından yaşadığı zorlanmayı ve bu zorlanmayı sabırla dönüştürmesini şöyle aktarır:

“Hep annemi düşünüyordum. Uyandığımda, yemek yaparken, çocuklarımla konuşurken... ama artık daha sakinim. Dua ediyorum, sabırla yaşamaya çalışıyorum. O da huzurda olsun istiyorum.”
“Onu anarken üzülmeğe gülümsemeyi öğrendim. Sanki ben mutlu olursam o da mutlu olacakmış gibi hissediyorum.”

Bu duygusal yeniden yapılandırma, yas sürecinin yalnızca bir acı deneyimi değil; aynı zamanda umut, minnettarlık ve manevi bağlar üzerinden dönüştürülebileceğini gösterir.

Katılımcı 7 ise eşinin ailesini depremde kaybettikten sonra yaşadığı içsel süreci şu şekilde paylaşır:

“Eşimin ailesi vefat etti. Onlar için hayır yapmak, bir şeyler paylaşmak içimi ferahlattı. Belki bu dünyada olmasalar da biz onları hatırlayarak yaşıyoruz.”

Bu anlatı, kaybın sosyal anlamda da nasıl içselleştirildiğini ve yas sürecinin bireysel olduğu kadar kolektif bir anma biçimine dönüştüğünü yansıtır. Özellikle dua, hayır ve anma ritüelleri, kayıp anlatılarının pasif bir acıdan aktif bir bağlantıya evrilmesini sağlamaktadır.

3.6.2. Alt Tema: Deprem Yaşantısını Anlamlandırma

Deprem gibi ani ve yıkıcı zorlukların bireylerin hem fiziksel güvenliğini hem de psikolojik dengelerini sarsabilir. Bu temada, katılımcıların deprem sonrası yaşadıkları korkular ve grup çalışmasıyla bu korkuları nasıl dönüştürdükleri ele alınmaktadır. Narrative Terapi, bireyin yaşadığı travmayı bir bütün içinde anlamlandırmasına ve yeni anlatılar üretmesine katkı sağlar.

Katılımcı 6 ise grup çalışmasının psikolojik etkisini şöyle belirtir:

“Bu grup çalışmasına geldiğimde daha rahatladım. Krizlere alternatif çözümler bulabildim... Bu konuda grup içerisinde birbirimize katkı sağladık.”... “Psikolojik olarak rahat hissediyorum, cesaretli olduğumu demiştim zaten. Güvende olma hissim arttı ve umutlandım.”

Burada krizlerle başa çıkma kapasitesinin artması, yalnızca bireysel farkındalıkla değil; kolektif deneyim paylaşımıyla da mümkün kılınmıştır. Narrative Terapi bağlamında, kişinin anlatısında “çaresizlikten çözüm üreticiliğe” geçiş gözlemlenmektedir.

Katılımcı 8, deprem anında yaşadığı korkunun zamanla hafiflediğini ve bu süreci manevi bir zeminde anlamlandırıldığını şöyle ifade eder:

“İlk günlerde çok korkuyordum, evin çatlaklarını görünce kalbim sıkışıyordu. Ama şimdi dua edip sabrediyorum, korkum azaldı.”... “Kendimi daha güçlü hissediyorum. Ne olursa olsun Rabbim yanımda diyorum. Dua edince içim ferahlıyor.”

Katılımcı 3:

“Diğer insanlar da senin gibi deprem yaşadığını görünce ve onların bunu atlatabildiğini görüne bu sana umut ve daha güçlü olmanı sağlıyor. Şimdi mesela tekrar deprem olacağını söylüyorlar ama artık eskisi kadar korkmuyorum.”

Bu alt temada öne çıkan ortak nokta, deprem korkusunun inanç, dayanışma ve yeniden yapılandırılmış anlatılar aracılığıyla daha yönetilebilir hale gelmesidir. Narrative Terapi bu süreçte, danışanların yaşam öykülerini tehdit algısından çıkarıp anlamlı bir bağlama oturtmasına olanak tanımaktadır. YFA perspektifinden bu ifadeler, deprem gibi ani, yıkıcı olayların bireysel ve kolektif düzeyde nasıl işlenip anlamlandırıldığını gösterir. Terapötik süreç, bireyin korkularını anlaması ve onlarla ilişki kurmasını sağlamaktadır.

3.6.3. Alt Tema: Zorluklardan Öğrenme ve Güçlenme

Travma sonrası büyüme, kişinin acı veren deneyimlerinden bir öğrenme ve yeniden yapılanma süreci çıkarabilme becerisiyle ilişkilidir. Narrative Terapi çerçevesinde bu, bireyin ‘mağdur anlatısından’ çıkarak ‘güçlü özne’ anlatısına geçmesi olarak tanımlanabilir (White ve Epston, 1990; White, 2007).

Katılımcı 3, grup sürecinin ona hem bireysel hem ilişkisel düzeyde neler öğrettiğini şöyle dile getiriyor:

“Psikolojik olarak daha güçlü olmamız gerektiğini, daha fazla sabretmemiz, dayanmamız... En ufak şeyden yıkılmamız gerektiğini, esnek olmamız gerektiğini... Siz örnek vermişsiniz plastik çubuk diye, kendimizi sorunlara karşı güçlü ve esnek tutmamız gerekiyor.”
“Benim için bir anlamı vardı. Belki bu durum Suriye’de yaşadığımız şeylerden dolayı da olabilir. Hepimizin evleri gözümüzün önünde yıkıldı. O yüzden de inşa etmek bana zor geliyordu. Sanki bir anda yıkılıp gidecek gibi hissediyordum... Ama artık herkesin kendi düşünceleriyle bir şeyler değiştirebildiğini düşünüyorum. Onlar yapabiliyorsa, ben de yapabilirim.”

Bu ifade, esneklik metaforu üzerinden bireyin psikolojik dayanıklılığını yapılandırdığını ve çevresindeki örneklerden güç aldığını göstermektedir.

Katılımcı 5, yaşam olaylarını artık daha işlevsel bir biçimde yorumlayabildiğini ifade eder:

“Her zorluğun bir çözümü var. Başıma gelenlerin bana çok şey öğrettiğini düşünüyorum. Önceden hep ‘neden ben’ derdim, şimdi ‘bununla nasıl baş ederim’ diye düşünüyorum. Bu bile büyük bir değişim.”

Katılımcı 5’in anlatısı, travmayı bir gelişim fırsatına çevirme eğilimini göstermekte; bireyin olaylara karşı pozisyonunun değiştiğini ve bir tür içsel liderlik geliştirdiğini yansıtmaktadır.

3.6.4. Alt Tema: Zorlukların İnanç Yoluyla Kabulü ve Hafiflemesi

Travmatik ve zorlayıcı yaşantıların ardından bireyin bu olayları anlamlandırması, çoğu zaman manevi sistemler aracılığıyla gerçekleşir. İnanç, travmanın rastgele değil; bir sınav, kader ya da ilahi planın parçası olarak kabul edilmesine olanak tanır. Narrative Terapi bağlamında bu süreç, kişinin yaşam hikâyesine inanç temelli yeniden yapılandırılmış anlam katması olarak değerlendirilebilir.

Katılımcı 1, depremde kız kardeşini kaybettikten sonra yaşama ve ölüme bakış açısının köklü şekilde değiştiğini ifade eder:

“Depremden sonra kız kardeşim vefat ettiğinden sonra bende korku diye bir şey kalmadı. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Ne depremde ne Azrailden korkuyorum. Balon şişip patlattı tekrar eski haline dönmeyecek, deprem de oldu yani geri olmayacak. Giden gitmiştir, depremde kaybettiğimiz insanlar geri gelmeyecek balon örneği de gibi”.

Bu anlatı, ölüm ve kayıp kavramlarının, dini metaforlarla (balon örneği gibi) yeniden anlamlandırıldığını ve travmanın kabulde birlikte içselleştirildiğini göstermektedir. Bu balon örneğini paylaşım sırasında farklı bir katılımcı vermiştir. Bu katılımcı ise o örneğin kendisi için iyileştirici ve faydalı bir yanı olduğunu vurgulamıştır.

Katılımcı 7 ise ailesinin depremde kaybını şu sözlerle ifade eder:

“Eşimin ailesi vefat etti o yüzden fotoğraflarına baktığımda üzülüyorum onları hatırlıyorum sonra diyorum ki bu Allah’ın kaza ve kaderidir”.

Katılımcı 5:

“Bir şeylerin değiştiğini hissettim. Benim hayatımda ki bir sürü şeyin daha iyiye gittiğini hissettim. Psikolog da biliyor ben ilk geldiğimde tüm Türkiye’yi istemiyorum gibi hissediyorum ama şimdi gururla yürüyorum. Kızlarımın geleceği için dertleniyordum. Şimdi artık her şeyi Allah kolaylaştırır gibi hissediyorum”.

Bu ifade, dini teslimiyetin katılımcının duygusal direncini artırdığını ve travma karşısında psikolojik bütünlüğünü korumasına yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak bu alt tema, travmanın manevi yorumlamalarla dönüştürülmesini ve bireyin yeniden denge kurma sürecinde inanç sisteminin oynadığı rolü vurgular. Narrative Terapi sürecinde bu tür anlatılar, danışanın kader, sınav, teslimiyet gibi temalarla travmayı ‘başına gelen bir felaketten’ çıkarıp ‘yaşamın bir parçası’ olarak yeniden tanımlamasına olanak sağlar.

3.6.5. Alt Tema: Teslimiyet, Dua ve Manevi Rutinlerin Etkisi

Bu alt tema, katılımcıların özellikle kriz anlarında dini pratiklere ve manevi ritüellere yönelerek rahatlama sağladıklarını ve bu ritüellerin travma sonrası baş etmede ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gözler önüne sermektedir. Narrative Terapi çerçevesinde bu, kişinin içsel dünyasında yeniden anlam inşası sürecinin manevi sembollerle şekillenmesi olarak değerlendirilebilir.

Katılımcı 5:

“Bu Allah’ın kaza ve kaderi, artık teslim oldum”. “Allah’a sığındığımda içim ferahlıyor. Geceleri korkuyla uyanıyordum, şimdi dua ile tekrar uyuyorum.” “Evet tabii çok, hatta şimdi depremde vefat eden arkadaşlarımı hatırlayınca, normal hissediyorum. Hani bu Allah’ın kaza ve kaderi, arkadaşımın oğlunun videosunu attılar bana enkaz altındayken bağıyordu beni kurtarın diye. Şimdi o videoyu gördüğümde normal hissediyorum. Allah’ın kazası ve kaderi. Enkaz altında vefat etti bu elimizde olan bir şey değil. Önceden ben bilerek o videoyu açıp ağlıyordum. Üzülmek istediğimde deprem videolarını izliyordum. Ama şimdi tam tersi izlemiyorum. İzlesem de bana normal geliyor artık”.

Bu ifadeler, manevi pratiklerin travma sonrası kaygı ve uyku bozukluklarına karşı bir tampon mekanizma olarak kullanıldığını göstermektedir.

Katılımcı 7 de benzer şekilde dini ritüellerin psikolojik bir rahatlama sağladığını ifade etmektedir:

“Kur’an okuyunca insan rahatlar... psikolojik olarak daha iyi hissediyorum”. “Manevi odalara gittim, sevdiğim şeyleri yaptım, namaz, tespih.”

Katılımcı 1:

“Tesbih çekmek dua etmek gönlümü rahatlatıyor. Acılar var ama Allaha teslim oldum”

Katılımcıların ifadeleri, duanın yalnızca bir inanç pratiği değil; aynı zamanda bir tür ‘anlatı aracı’ olarak da kullanıldığını göstermektedir. Bu ritüeller sayesinde duygular açığa çıkmakta, ifade edilmekte ve bir düzene oturtulmaktadır. Sonuç olarak, bu alt tema katılımcıların kriz anlarında manevi kaynaklara yönelerek ruhsal bir istikrar sağladıklarını ve teslimiyet yoluyla yaşam olaylarına yeni anlamlar yüklediklerini ortaya koymaktadır. Narrative Terapi perspektifinden bu, bireyin hayat hikâyesine daha kapsayıcı, umutlu ve güçlü bir bakış açısı kazandırması anlamına gelir. Katılımcıların bu ifadeleri, travma sonrası kaygıların dini ritüellerle nasıl yatıştırıldığını göstermektedir.

4. TARTIŞMA

Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı ile depremi yaşamış Suriyeli kadın bireylerin Narrative Terapi temelli psikolojik dayanıklılık grup çalışması sonrasında yaşadıkları deneyimler incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak yorumlayıcı fenomenolojik analiz kullanılmıştır. Araştırma kapsamında grup çalışmasına katılan on iki kişiden sekizi ile yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yürütülen analizler sonucunda, bu deneyimin özünü aydınlattığı düşünülen beş tema oluşturulmuştur. Tüm bulgular ışığında, keşif süreci ve dayanıklılığın serüveni deneyimi olarak yorumlanmıştır.

Kadın göçmenler; savaş travmaları, yakın kayıpları, şiddet deneyimleri ve yerinden edilmenin yol açtığı uyum güçlükleri gibi çok yönlü zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu deneyimler, sığınmacı nüfusta anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu oranlarının yüksek seyretmesine neden olmaktadır (Hornfeck vd., 2023). Son yıllarda ruh sağlığı alanındaki yaklaşımlar, yalnızca psikopatolojiye odaklanmak yerine, bireylerin zorluklar karşısındaki psikolojik dayanıklılık kapasitelerini anlamaya yönelmiştir. Nitekim bazı Suriyeli göçmen kadınlar, yaşadıkları ağır kayıplara rağmen umut, anlam ve bağlılık duygularını koruyarak yaşamlarını sürdürebilmektedir. Araştırmalar, mültecilerde dayanıklılığın gelişmesinde kişisel özelliklerin yanı sıra aile desteği, inanç sistemi ve sosyal çevre gibi faktörlerin önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır (Hassan vd., 2016; akt. Atari-Khan vd., 2021). Bu bulgular, çalışmanın nitel sonuçlarıyla da uyumludur. Nitel araştırmalar da bireylerin psikolojik dayanıklılığı nasıl deneyimlediklerini ve bu sürecin depresyon ve anksiyete gibi olumsuz duygularla nasıl etkileşime geçtiğini daha derinlikli biçimde açıklamaktadır.

Göçmen kadınların psikolojik güçlenme süreci; kendi kaynaklarını keşfetme, duygusal düzenleme, baskın hikâyelerden alternatif hikâyelere geçiş ve paylaşım yoluyla şifalanma deneyimi olarak değerlendirilmiştir. Anlatım yoluyla hikâyelerinin kontrolünü yeniden kazanan kadınlar, bastırılmış konumdan çıkarak hayatta kalan ve güçlenen bireyler olduklarını hissetmişlerdir. Bu durum, Narrative Terapinin danışanı deneyiminin uzmanı olarak gören ve ‘bilmeme’ duruşunu benimseyen yaklaşımıyla uyumludur (Anderson ve Goolishian, 1992; Freedman ve Combs, 1996). Grup çalışmasına katılanlar, hayatın aktif alıcısı konumuna geldiklerini ifade etmiş; güçlenme hissi ise ölçülen dayanıklılık artışıyla ilişkili bulunmuştur. Literatür de travma sonrası iç kontrol ve öz yeterlik kazanımının dayanıklılığı artırdığını ve bunun travma sonrası stres bozukluğuna karşı koruyucu bir etken olduğunu ortaya koymaktadır (Agaibi ve Wilson, 2005; Arnetz vd., 2013).

Narrative Terapi, danışanın dikkatini bu alternatif dayanıklılık hikâyesine çekerek travmanın etkilerini yeniden şekillendirir. Nitekim Ruanda’daki soykırım mağdurlarıyla yapılan bir çalışmada, Narrative Terapiye katılanların travmatik deneyimlerini yeniden çerçeveleyebildikleri ve bu sayede dayanıklılık geliştirdikleri bildirilmiştir (Murengera vd., 2025). Bu katılımcılar, terapi sürecinde kendi yaşam anlatılarını olumlu yönde dönüştürdüklerini ve kendilerini çaresiz kurbanlar olarak değil, zorluklarla baş edebilen kişiler olarak görmeye başladıklarını ifade etmişlerdir. Dahası, aynı çalışmada Narrative Terapiye katılanların anksiyete, depresyon ve TSSB semptomlarında da belirgin azalma saptanmıştır. Bu bulgu, Narrative yaklaşımın sadece dayanıklılığı öznel olarak arttırmakla kalmayıp, klinik iyileşme açısından da fayda sağlayabileceğine işaret etmektedir.

Narrative Terapi özünde kişilerin kendileri ve yaşam hikâyelerini keşif vardır. Bu grup çalışması sürecinde kişilerin farklı temalardaki keşifleri fark edilmiştir. Bu keşiflerin ana içeriği yaşamlarına dair eşsiz çıktılarla fark etmeleridir. Eşsiz çıktılarla birlikte alternatif hikâyelerinin daha görünür hale gelmesi desteklenmiştir. Bu eşsiz çıktılar keşfi grup içerisinde paylaşımlarla birlikte ortaya çıkmıştır. Grup içerisinde bir dünya oluşmuş ve bu dünya da kişiler hikâyelerini keşfetmiştir. Keşif sürecinde ise kişiler kendilerine ayna tutmuştur. Bu tutukları ayna kendilerine yeni şeyler fısıldamıştır. Fısıldayan şeyler ise aslında kendilerinde olan fakat belki de seslendirmedikleri ve belki de etrafındaki şahit azlığından dolayı açığa çıkamayan güçlü yönleri olmuştur. Denborough (2014)’un ‘Hayatlarımızın hikâyelerini yeniden anlatmak (retelling stories of our lives)’ kitabında çok güzel bir cümle ile özetlemiştir. “Kim olduğumuz ve ne yaptığımız, kendimiz hakkında anlattığımız hikâyelerden etkilenir. Başkalarının bizim hakkımızda anlattığı hikâyeleri her zaman değiştiremesek de kendimiz ve önemseydiğimiz kişiler hakkında anlattığımız hikâyeleri etkileyebiliriz. Ve özenle, kimlik hikâyelerini yeniden işleyebilir veya yeniden yazabiliriz” (Denborough, 2014: 3). Bu çalışmada uygulanan grup çalışması ise kişilerin kimlik hikâyelerini yeniden işleyebilmesini ve yazmasını desteklemiştir.

Suriyeli kadınlarla yürütülen grup çalışmalarında keşif süreci, aynı zamanda kültürel kimliğin ve geçmiş değerlerin hatırlanmasını da içerir. Örneğin, bazı Narrative grup uygulamaları, ‘Hayat Ağacı’ metaforunu kullanarak kadınların köklerini (geldikleri kültür, aile geçmişi), gövdelerini (başarıları ve becerileri) ve dallarını (umutları ve hayalleri) çizmelerini sağlamıştır. Bu etkinlik, katılımcıların hayatlarına geniş bir perspektiften bakarak öz kaynaklarını fark etmelerine yardımcı olur (Ncube, 2006). Avustralya’da farklı kökenlerden yaşlı Müslüman kadınlarla uygulanan Hayat Ağacı programında, katılımcılar bu sayede geçmişleriyle bağlantı kurup güçlü yönlerini yeniden keşfetmişler ve program sonunda daha mutlu, rahatlamış ve kendine güvenli hissettiklerini belirtmişlerdir (Khawaja vd., 2022). Hatta bazıları, duygularını uzun zamandır ilk kez bu kadar açıkça ifade edebildiklerini, ‘içlerini dökerek’ hafiflediklerini aktarmıştır. Bu örnek, keşif sürecinin yalnızca bireysel içgörü kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda duygusal boşalma ve rahatlamaya da zemin hazırladığını göstermektedir. Bu nitel bulgu, bu çalışmanın kendini tanıma ve keşif süreci ile örtüşmektedir.

Araştırma bulgularına göre, katılımcıların birçoğu grup süreci içerisinde yaşadıkları zorlukların ötesine geçerek kendilerini ‘dayanan, başaran, koruyan, sabreden’ kimliklerle yeniden tanımlamaya başlamışlardır. Bu tanımlamalar bireylerin yeni hikâyelerinin doğuşu şeklinde yorumlanabilir. Nitekim Schweitzer ve diğerleri (2014) genç bir Liberyalı mülteciyle yürüttüğü çalışmada da benzer şekilde, danışanın savaşta yaşadığı kayıpların yerine, yeni yaşamında gösterdiği çaba ve uyum becerileri merkeze alınarak güçlü bir öz anlatı oluşturulduğu görülmüştür. Çalışmanın sonuçları, ‘Alternatif Hikâyenin Belirginleşmesi’ temasının psikolojik dayanıklılığı destekleyen temel bir etken olduğunu göstermektedir.

Güncel bir çalışma olan Usta ve diğerleri (2025), Lübnan'daki Suriyeli ve Filistinli mültecilerin karşılaştığı zorluklar ile dayanıklılıklarının sağlık ve mental iyi hal üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Karma yöntemli (hem nicel hem de nitel) bir araştırmadır. Nicel veriler, yapılandırılmış anketler kullanılarak toplanmış ve 200 mülteciye uygulanmıştır. Nitel veriler 20 kişi ile derinlemesine görüşme yoluyla elde edilmiştir. Bulgular, yüksek dayanıklılığın, mültecilerin yaşadıkları stres ve travmalara rağmen daha iyi psikolojik ve fiziksel sağlık sonuçları elde etmelerine yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle dini inançlar, güçlü aile ve arkadaş ilişkileri ile iletişim, mültecilerin başa çıkma stratejileri arasında önemli rol oynamaktadır. Bu veriler, kültürel ve sosyal faktörlerin mültecilerin dayanıklılığını artırmada kritik öneme sahip olduğunu ve müdahale programlarının bu güçlendirilmiş faktörleri destekleyecek şekilde tasarlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, çalışma alanındaki literatürle uyum içerisinde olan bu sonuçlar, mültecilerin psikososyal sağlıklarını iyileştirmek için toplumsal ve bireysel düzeyde bütüncül yaklaşımların geliştirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Araştırmalara göre, mülteciler travmalarını anlamlandırırken sıklıkla dini ve manevi açıklamalara başvururlar (Silove, 2013). “Bu Allah’ın bir sınavıydı” demek, bir bakıma yaşananları kozmik bir planın parçası haline getirerek kaosa düzen atfetmektir. Narrative uygulayıcı, bu tür anlam arayışlarını destekler ve derinleştirir: “Zorlayıcı olaylarla baş etme kaynakları neler? Ne yaparsın?” gibi sorular sorarak, zorlayıcı olaylardan öğrenilen derslerin ve kazanılan iç görülerin ortaya çıkmasını teşvik eder. Ampirik bulgular, travma sonrası yaşantılara anlam verebilmenin iyileşme sürecinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Özellikle mülteci nüfusları üzerine yapılan çalışmalarda, bireylerin travmatik deneyimlerini anlamlandırmaları, psikolojik uyum süreçlerini kolaylaştırmakta ve ruh sağlığı göstergelerini olumlu yönde etkilemektedir. Holthe ve Söderström (2024) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir derlemede, mülteciler arasında görülen “karşıt büyüme” süreçleri incelenmiş ve bireylerin zorlayıcı yaşantılardan gelişerek çıkabilmelerinde anlam yaratmanın merkezi bir faktör olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışma, travmaya dair anlatıların ve kişisel anlamlandırma çabalarının, psikolojik dayanıklılığın gelişmesi ve travma sonrası iyi oluşun artmasında etkili olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, Ruanda soykırımı sonrası bazı kadınların kurdukları dernekler aracılığıyla hem birbirlerine hem yetimlere sahip çıkması, yaşadıkları korkunç geçmişe bugünün bağlamında bir anlam kazandırmıştır: “Başımıza gelenlerin bir daha olmaması için çalışıyoruz” gibi. Bu, kişisel acının toplumsal bir amaçla bütünleştirilmesi demektir (Murengera, 2025). Suriyeli kadınlar özelinde de zorlayıcı yaşam şartlarına rağmen araştıran, sivil toplum kuruluşları takip eden, sosyoekonomik güçlendirme meslek edindirme kurslarını takip ederek yaşama katkı sağladıkları görülmektedir; bu kişiler hayatta zorlandıkları yaşam olaylarını kendilerini geliştirme ve yaşama katılma motivasyonuna dönüştürmüşlerdir. Bu çalışmanın katılımcıları da hem kendilerine yardım etme hem de yaşamları için bu grup çalışmasına katılmaları motivasyon ve çabaları ile devam etmiştir. Narrative Grup Terapisinde, bu tür olumlu anlamlandırma örnekleri mutlaka vurgulanır ve diğer üyeler için de esin kaynağı haline getirilir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmanın nitel bölümünde elde edilen bulgular, katılımcılar olumlu değişim yaşadıkları alanları temalar üzerinden açıklamışlardır. Bu temalar: Keşif Süreci, Sosyalleşme ve Bağ Kurma, Alternatif Hikâyenin Belirginleşmesi, Umut, Gelecek ve Öz Bakım, Zorluklarla Baş Etme ve Anlamlandırmadır. Sonuç olarak, Narrative Terapi temelli bu grup çalışması, savaştan ve afetten etkilenen göçmen kadınların psikolojik dayanıklılığını artırmada, olumsuz ruhsal belirtilerini azaltmada ve iyilik hallerini desteklemede etkili olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgu, kuramsal düzeyde travma müdahalelerinde anlatı oluşturma ve anlam verme süreçlerinin önemini; uygulama düzeyinde ise grup temelli destek ve kolektif iyileşme yaklaşımlarının saha çalışmalarındaki değerini ortaya koymaktadır. Günümüzde süregelen insani krizler ve afetler bağlamında, göçmen kadınların ruh sağlığını korumaya ve güçlendirmeye yönelik bu tür müdahale programlarının yaygınlaştırılması ve sağlık sistemlerine entegre edilmesi, yalnızca bireysel düzeyde iyileşmeyi değil, aynı zamanda toplumsal uyum ve psikososyal iyilik hâlini destekleme potansiyeli taşımaktadır. Bu sayede, savaş ve felaketlerin sessiz tanıkları olan kadınların, yaşam öykülerinde özneleşerek güçlenmeleri ve iyileşme sürecinde aktif birer aktör olmaları mümkün kılınabilecektir.

Gelecekte gerçekleştirilecek araştırmaların daha büyük ve çeşitli örneklerle yürütülmesi, elde edilen bulguların doğrulanması ve genellenebilirliğinin artırılması açısından önem arz etmektedir. Kadın ve erkek katılımcıların homojen bir şekilde grup temelli beceri eğitimine dâhil edilmesi, müdahalenin cinsiyet temelli etkilerinin incelenmesine olanak sağlayabilir. Bu çalışmada elde edilen sonuçların, sahada psikososyal destek hizmetleri sunan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılması önerilmektedir. Bu iş birliği aracılığıyla, araştırma bulgularına dayalı bir proje geliştirilmesi ve ulusal ya da uluslararası düzeyde fon arayışına girilmesi, müdahale programlarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir.

KAYNAKÇA

- Agaibi, C. E., & Wilson, J. P. (2005). Trauma, PTSD, and resilience: A review of the literature. *Trauma, Violence and Abuse, 6*(3), 195–216. <https://doi.org/10.1177/1524838005277438>
- Anderson, H., & Goolishian, H. (1992). The client is the expert: A not-knowing approach to therapy. In S. McNamee & K. J. Gergen (Eds.), *Therapy as social construction* (pp. 25–39). Sage.
- Ar-Karcı, Y. (2022). Yorumlayıcı fenomenolojik analiz uygulamalarında araştırma sorusu oluşturma ve örneklem seçimi. In T. Gençöz (Ed.), *Psikolojide nitel araştırma yöntemleri: Yaklaşımlar, veri analizi ve uygulama örnekleri* (pp. 19–29). Nobel Yayıncılık.
- Arnetz, J., Rofa, Y., Arnetz, B., Ventimiglia, M., & Jamil, H. (2013). Resilience as a protective factor against the development of psychopathology among refugees. *Journal of Nervous and Mental Disease, 201*(3), 167–172. <https://doi.org/10.1097/NMD.0b013e3182848afe>
- Atari-Khan, R., Stabb, S. D., Brown, C., & Rozjalili, A. (2021). Concepts of resilience among trauma-exposed Syrian refugees. *The Counseling Psychologist, 49*(2), 232–257. <https://doi.org/10.1177/0011000020970522>
- Banisafar, A., Ahi, Q., Mansouri, A., & Bahreynian, A. (2024). Investigating the effectiveness of narrative therapy on resilience and emotional regulation of cancer patients with low psychological toughness. *Journal of Psychological Science, 23*(133), 183–196. <https://doi.org/10.52547/JPS.23.133.183>
- Bonanno, G. A. (2005). Resilience in the face of potential trauma. *Current Directions in Psychological Science, 14*(3), 135–138. <https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2005.00347.x>
- Caldwell, R. L. (2005). At the confluence of memory and meaning—Life review with older adults and families: Using narrative therapy and the expressive arts to re-member and re-author stories of resilience. *The Family Journal, 13*(2), 172–175. <https://doi.org/10.1177/1066480704273338>
- Carr, A. (1998). Michael White's narrative therapy. *Contemporary family therapy, 20*, 485–503. <https://doi.org/10.1023/A:1021680116584>
- Denborough, D. (2008). *Collective narrative practice*. Dulwich Centre Publications.
- DiCicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. *Medical education, 40*(4), 314–321.
- Dilci, T., Ağlar, C., & Karadaş, T. (2023). Depreme maruz kalmış kişilerin davranışsal eğilimlerinin incelenmesi: Bir durum analizi. *Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 4*, 1–23.

- Dinç, M. ve Dinçer, E. M. (2020). *Narrative terapi uygulamaları: Türkiye’de yürütülen bireysel ve toplu çalışmalar* (1. Baskı). Ketebe Yayınevi.
- Dinçer, E. M., Kütük Yılmaz, P., Ekşi, H., (2024). *Nitel desenler: Fenomenoloji*. (2. Baskı). Edam.
- Edwards, R. Ve Holland, J. (2013). *What is qualitative interviewing?* Bloomsbury Academic.
- Fernandez, M. R. (1999). Narrative therapy in practice: A “storied” approach to building mental health resiliency in adolescents. *Journal of Psychologists and Counsellors in Schools*, 9(2), 147-162. doi:10.1017/S103729110000399X
- Fletcher, D., & Sarkar, M. (2013). Psychological resilience: A review and critique of definitions, concepts, and theory. *European Psychologist*, 18(1), 12–23. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000124>
- Freedman, J., & Combs, G. (1996). *Narrative therapy: The social construction of preferred realities*. W. W. Norton & Company.
- Garnezy, N. (1991). Resilience in children's adaptation to negative life events and stressed environments. *Pediatric Annals*, 20(9), 459–466. <https://doi.org/10.3928/0090-4481-19910901-05>
- Gençöz, T. (Ed.). (2022). *Psikolojide nitel araştırma yöntemleri*. (1. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Giorgi, A. (2009). *The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach*. Duquesne university press.
- Gómez, A. M., Cerezo, A., ve Ajayi Beliard, C. (2020). Deconstructing meta-narratives: utilizing narrative therapy to promote resilience following sexual violence among women survivors of color. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 46(3), 282-295. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2019.1677836>
- Holthe, M. E. G., & Söderström, K. (2024). Adversarial growth among refugees: A scoping review. *Social Sciences*, 13(1), 46. <https://doi.org/10.3390/socsci13010046>
- Hornfeck, F., Eglinsky, J., Garbade, M., Rosner, R., Kindler, H., Pfeiffer, E., & Sachser, C. (2023). Mental health problems in unaccompanied young refugees and the impact of post-flight factors on PTSS, depression and anxiety – A secondary analysis of the Better Care study. *Frontiers in Psychology*, 14, 1149634. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1149634>
- Howitt, D. (2019). *Introduction to qualitative research methods in psychology*. Pearson Publishing.
- Karibwende, F., Niyonsenga, J., Nyirinkwaya, S., Hitayezu, I., Sebuho, C., Sebatukura, G. S., Ntete, J. M., & Mutabaruka, J. (2022). A randomized controlled trial evaluating the effectiveness of narrative therapy on resilience of orphaned and abandoned children fostered in SOS Children's Village. *European Journal of Psychotraumatology*, 13(2), 2152111. <https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2152111>
- Khawaja, N., Murray, K., & Bidstrup, E. (2022). Tree of life with older culturally and linguistically diverse Muslim women in the community setting: An exploratory study. *Journal of Muslim Mental Health*, 16(1), 28-44. <https://doi.org/10.3998/jmmh.2534>
- Kılınç, G., Yıldız, E. ve Harmancı, P. (2017). Toplumsal Travmatik Olaylar ve Aile Ruh Sağlığı. *Türkiye Klinikleri*, 3(2), 182–188.
- Kirmayer, L.J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A., Guzder, J., ... Pottie, K. (2011). Common mental health problems in immigrants and refugees: general approach in primary care. *Canadian Medical Association Journal*, 183(12), 959-967. doi:10.1503/cmaj.090292
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2. baskı). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Lane, R., Taylor, H., Ellis, F., Rushworth, I., & Chiu, K. (2025). Resilience and its association with mental health among forcibly displaced populations: A systematic review and meta-analyses. *Journal of Affective Disorders*, 379, 387–400. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2025.03.015>
- Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Marshall, C. Ve Rossman, G. (2016). *Designing qualitative research*. Sage Publication.
- Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. *American Psychologist*, 56(3), 227-238. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.227>

- Masten, A. S. (2015). *Ordinary magic: Resilience in development*. Guilford Publications.
- Merriam, S. B., (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation: revised and expanded from qualitative research and case study applications in education*. The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series.
- Morgan, A. (2022). *Narrative Terapi Nedir?* (1. Baskı). (İ. Eskioğlu Aydın, Çev.). Kaknüs. (Orijinal eserin basım tarihi 2020, 1. Baskı).
- Murengera, E. M., Niyonsenga, J., Rutembesa, E., Sezibera, V., & Nshimiyimana, A. (2025). Contribution of narrative therapy in reduction of anxiety, depression and PTSD among survivors of the genocide against the Tutsi in 1994 in Rwanda. *PLOS Mental Health*, 2(4), e0000287. <https://doi.org/10.1371/journal.pmen.0000287>
- Ncube, N. (2006). The Tree of Life Project: Using narrative ideas in work with vulnerable children in Southern Africa. *International Journal of Narrative Therapy and Community Work*, 1, 3–16. <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.197106237773394>
- Peker-Dural, H., ve Karasu, M. (Ed.). (2023). *Nitel araştırma yöntemleri Psikoloji uygulama örnekleriyle*. (1. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.7
- Porter, M., & Haslam, N. (2005). Predisplacement and postdisplacement factors associated with mental health of refugees and internally displaced persons: A meta-analysis. *JAMA*, 294(5), 602–612. <https://doi.org/10.1001/jama.294.5.602>
- Richards, L. (2015). *Handling qualitative data: A practical guide* (3. Baskı). Sage Publication
- Rutter, M. (1987). Psychosocial resilience and protective mechanisms. *American Journal of Orthopsychiatry*, 57(3), 316–331. <https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1987.tb03541.x>
- Schweitzer, R. D., Heath, T., Nokise, M., & Benson, J. (2014). Narratives of healing: A case study of a young Liberian refugee settled in Australia. *The Arts in Psychotherapy*, 41(1), 98–106. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2013.11.004>
- Schweitzer, R., Greenslade, J., & Kagee, A. (2007). Coping and resilience in refugees from the Sudan: A narrative account. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 41(3), 282–288. <https://doi.org/10.1080/00048670601172780>
- Silove, D. (2013). The ADAPT model: A conceptual framework for mental health and psychosocial programming in post-conflict settings. *Intervention*, 11(3), 237–248. <https://doi.org/10.1097/WTF.0000000000000005>
- Silove, D., Steel, Z., & Psychol, M. (2006). Understanding community psychosocial needs after disasters: *Implications for mental health services*. *Journal of Postgraduate Medicine*, 52(2), 121–125.
- Smith, J. A. (2007). Hermeneutics, human sciences and health: Linking theory and practice. *International Journal of Qualitative Studies on health and Well-being*, 2(1), 3-11.
- Starks, H., & Brown Trinidad, S. (2007). Choose your method: A comparison of phenomenology, discourse analysis, and grounded theory. *Qualitative health research*, 17(10), 1372-1380. <https://doi.org/10.1177/1049732307307031>
- Steel, Z., Chey, T., Silove, D., Marnane, C., Bryant, R. A. ve Ommeren, M. Van. (2009). Association of torture and other potentially traumatic events with mental health outcomes among populations exposed to mass conflict and displacement. *JAMA*, 302(5), 537–549. <https://doi.org/10.1001/jama.2009.1132>
- Stiles, W. B. (1993). Quality control in qualitative research. *Clinical psychology review*, 13(6), 593-618. [https://doi.org/10.1016/0272-7358\(93\)90048-Q](https://doi.org/10.1016/0272-7358(93)90048-Q)
- T.C. AFAD Başkanlığı, <https://www.afad.gov.tr/kahramanmarasta-meydana-gelen-depremler-hk-28>, adresinden 11.03.2024 tarihinde erişildi.
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). 2023 Kahramanmaraş ve Hatay depremleri raporu. <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/03/2023-Kahramanmaras-ve-Hatay-Depremleri-Raporu.pdf>
- Twigg, J. (2015). *Disaster Risk Reduction* (Good Practice Review No. 9). Good Practice Review.

- Ungar, M. (2008). *Resilience across cultures*. *British Journal of Social Work*, 38(2), 218–235. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcl343>
- Usta, J., Janbek, D., Abboud, M., Antoun, J., Al Ghrawi, R., & Onyango, M. A. (2025). Role of resilience in general health and mental wellbeing among Syrian and Palestinian refugees in Lebanon: A mixed methods study. *Conflict and Health*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s13031-021-00381-1>
- Werner, E. E. (1989). High-risk children in young adulthood: A longitudinal study from birth to 32 years. *American Journal of Orthopsychiatry*, 59, 72-81. <https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1989.tb01636.x>
- White, M. & Epston, D. (1990). *Narrative means to therapeutic ends* (1. Baskı). WW Norton.
- White, M. (2007). *Maps of narrative practice*. W. W. Norton & Company.
- Zahavi, D. (2003). *Husserl's phenomenology*. Stanford University Press.